

Thomas Büeler

Dialogisches Lernen auf der Sekundarstufe I: Ein pädagogisch-didaktisches Modell auf dem Prüfstand

Master Thesis

Abstract

Diese Masterarbeit stellt das pädagogisch-didaktische Modell des Dialogischen Lernens von Ruf/Gallin dar und dokumentiert eine entsprechende Umsetzung auf der Sekundarstufe I im Fach Räume, Zeiten, Gesellschaften mit dem Anspruch auf Zielstufengerechtigkeit. Diskutiert werden die Fragen, welchen Effekt die Implementierung der vier Hauptinstrumente des Dialogischen Lernens auf den Unterricht, das heisst das Lernen und Arbeitsverhalten der Schüler:innen sowie die Rolle der Lehrperson, haben und ob mithilfe des Dialogischen Lernens zweckmässig und produktiv mit (Leistungs-)heterogenität umgegangen werden kann. Auf der einen Seite fand der Unterricht zu einem gewissen Grad offener und individualisierter statt, womit das Können beziehungsweise die Stärken der Lernenden vermehrt zum Tragen kamen. Ferner erhöhte sich die Anzahl an Feedbackanlässen. In puncto selbstständiges Arbeiten

konnten die meisten Schüler:innen einen Kompetenzzuwachs erfahren. Andererseits hat sich gezeigt, dass eine 1:1-Umsetzung ohne Weiteres nicht möglich ist und dialogische Lehr-Lern-Prozesse viel Zeit benötigen. Zudem ist das Dialogische Lernen hinsichtlich Selbstregulierung, allgemein metakognitiven und bezogen auf das Fach RZG spezifisch methodischen Kompetenzen ziemlich anspruchsvoll. Leistungsschwache Schüler:innen bekundeten deshalb Mühe mit der neuen Unterrichtsform. Aus diesem Grund erscheint es als Reaktion auf (Leistungs-)heterogenität nur bedingt geeignet. Die Aktionsforschung wurde im Unterricht mit zwei AB-gemischten ersten Sekundarklassen durchgeführt und ist somit quantitativ nicht aussagekräftig. Aus den Ergebnissen lassen sich jedoch wertvolle Erkenntnisse für einen nächsten möglichen Zyklus ableiten.

Keywords

Dialogisches Lernen, Lernkompetenz, Lernentwicklung, Lehr-Lern-Prozess, Pädagogik, Didaktik, Leistungsheterogenität, Aktionsforschung, Sekundarstufe I, RZG

Bibliografie

Büeler, Thomas. 2022. *Dialogisches Lernen auf der Sekundarstufe I: Ein pädagogisch-didaktisches Modell auf dem Prüfstand*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7267578>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.7267578

2022

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Dialogisches Lernen auf der Sekundarstufe I

Ein pädagogisch-didaktisches Modell auf dem Prüfstand

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von

Büeler, Thomas

eingereicht bei

Sandro Biaggi, lic. phil.

Zürich, Juni 2022

Vorwort

«Was lange währt, wird endlich gut», besagt ein bekanntes Sprichwort. Treffender könnte ich es im Hinblick auf die vorliegende Masterarbeit nicht formulieren. In der Tat beschäftigt mich mein Forschungsvorhaben rund um das Dialogische Lernen nun schon fast ein Jahr. Nach vielen Stunden des Fleisses und etlichen Entbehrungen darf ich mit Stolz auf das Ergebnis blicken, welches im Rahmen meines berufsbegleitenden Studiums entstanden ist. Zehn Jahre nach Abgabe meiner Maturarbeit und etlichen wissenschaftlichen Abhandlungen schliesst sich nun der Kreis und das Ziel ist zum Greifen nah: Ich stehe kurz vor Studienabschluss und übernehme aufs nächste Schuljahr hin eine eigene Schulklasse.

Damit ist der Moment gekommen, um meinen Dank auszusprechen. Besonders bedanken möchte ich mich bei...

- ... Sandro Biaggi, meinem Betreuer. Er begleitete mich während dieses Jahres intensiv und half mir in mehreren konstruktiven Gesprächen, mein Forschungsvorhaben zu konkretisieren und voranzutreiben. Ohne seine Expertise und Ermutigungen, wäre diese Masterarbeit nicht das geworden, was sie jetzt ist.
- ... meiner Familie. Trotz einer äusserst schwierigen Zeit unterstützte mich meine Familie fortlaufend und räumte Selbstzweifel aus dem Weg. Ein besonderer Dank gebührt meiner Schwester fürs Redigieren.
- ...meiner Schule. Der Umsetzung in der Praxis stand nie nur ein Bein im Weg. Ich spürte die volle Unterstützung und das Vertrauen seitens der Schulleitung und des Lehrer:innenkollegiums. Insbesondere möchte ich mich bei unserem SHP bedanken, der als critical friend fungierte.
- ...meinen Freund:innen. Sie brachten mir immer vollstes Verständnis entgegen und motivierten mich ständig aufs Neue.

Widmen möchte ich diese Arbeit meinem Vater und meiner Mutter, die mich menschlich und somit auch hinsichtlich meiner pädagogischen Grundhaltungen prägten wie niemand anderes.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	3
Abstract	4
I. Einleitung.....	5
1. Theoretischer Bezug und Relevanz im Berufsfeld	5
2. Fragestellung, Aktionsziele und Hypothesenbildung	7
3. Bezug zum Kompetenzstrukturmodell der PHZH.....	9
4. Struktur der Arbeit.....	10
II. Theorie	11
1. Grundlagen	11
1.1. Heterogenität in der Schule	11
1.2 Differenzierung, Individualisierung und offener Unterricht	12
1.3 Selbstorganisiertes Lernen	15
2. Das Dialogische Lernen von Ruf/Gallin.....	16
2.1 Pädagogische Prinzipien.....	17
2.2 Die vier Stationen des Dialogischen Lernens.....	20
2.3 Instrumente des Dialogischen Lernens.....	22
III. Aktionsforschung	26
1. Beschreibung und Kontextualisierung des Aktionszyklus	26
2. Datenerhebung	28
3. Datenauswertung.....	29
IV. Ergebnisse.....	30
1. Heterogenität und Individualisierung	30
2. Kompetenzentwicklung und Rollenverständnis der LP	38
3. Lernförderliche Rückmeldungen.....	50
V. Diskussion.....	60
1. Beantwortung der Fragestellung.....	60
2. Konsequenzen für die eigene Praxis.....	62
3. Grenzen der Arbeit und Ausblick.....	65
Literaturverzeichnis.....	66
Anhang.....	68
Grobplanung	68
Links zu den Befragungen	76
Interviewleitfaden.....	77
Urheberschaftsbestätigung.....	79

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen offenen Unterrichts (Peschel 2019, 77)	14
Abbildung 2: Didaktisches Dreieck	17
Abbildung 3: Phasen des Unterrichts im Dialogischen Lernen (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 120)	19
Abbildung 4: Die vier Stationen des Dialogischen Lernens (Ruf u. Gallin 2018/19, Bd. II, 12)	21
Abbildung 5: Häkleinsystem (Nänny 2014, 9)	25
Abbildung 6: Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"	30
Abbildung 7: Bilder zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten" (Hodel u. Marti 2019, Themenbuch 1, 78-83)	31
Abbildung 8: Schülertext zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"	31
Abbildung 9: Schülerforschungen zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"	33
Abbildung 10: Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"	33
Abbildung 11: Schülerinnengeschichtskarte zum Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"	34
Abbildung 12: Angepasster Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"	35
Abbildung 13: Schülerinnenkarte zum Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"	35
Abbildung 14: Schülerkarte A1 zum Auftrag «Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450»	37
Abbildung 15: Schülerkarte A2 zum Auftrag «Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450»	37
Abbildung 16: Grundstruktur des Unterrichts	38
Abbildung 17: Auftrag "Reflexion"	39
Abbildung 18: Schülerinnentext 1 zum Auftrag "Reflexion"	40
Abbildung 19: Schülerinnentext 2 zum Auftrag "Reflexion"	41
Abbildung 20: Vorbefragung SuS "Selbstständiges Arbeiten"	44
Abbildung 21: Nachbefragung SuS "Selbstständiges Arbeiten"	45
Abbildung 22: PPP-Folie "Instrumente des Dialogischen Lernens"	48
Abbildung 23: PPP-Folien "Dialogisches Lernen vs. herkömmlicher Unterricht"	48
Abbildung 24: Vorbefragung "Unterstützung seitens LP"	49
Abbildung 25: Nachbefragung "Unterstützung seitens LP"	50
Abbildung 26: PPP-Folie "Lernförderliche Rückmeldung"	52
Abbildung 27: PPP-Folie "Häkleinsystem"	52
Abbildung 28: Vorbefragung "Häufigkeit von Rückmeldungen"	53
Abbildung 29: Nachbefragung "Häufigkeit von Rückmeldungen"	53
Abbildung 30: Vorbefragung critical friend "Häufigkeit von Rückmeldungen"	54
Abbildung 31: Zwischenbefragung critical friend "Häufigkeit von Rückmeldungen"	54
Abbildung 32: LP-Rückmeldung zu Schülerprodukt	55
Abbildung 33: Peer-Feedback mit Urteilscharakter	56
Abbildung 34: Peer-Feedback mit ungenügender Qualität	56
Abbildung 35: Peer-Feedback mit ausschliesslichem Fokus auf Qualitäten	57
Abbildung 36: Peer-Feedback zu Schreibblockade	57
Abbildung 37: Peer-Feedback mit vollumfänglicher Qualität	58
Abbildung 38: Zwischenbefragung critical friend "Peer-Feedbacks"	59
Abbildung 39: Redemittel Feedback (Ruf u. Winter 2012, 6)	64
Abbildung 40: Bewertungssystem mit Häklein	73
Tabelle 1: Fachlicher Kompetenzzuwachs	39
Tabelle 2: Qualität der Peer-Feedbacks (aufgeteilt nach Klasse und Auftrag)	56

Abstract

Diese Masterarbeit stellt das pädagogisch-didaktische Modell des Dialogischen Lernens von Ruf/Gallin dar und dokumentiert eine entsprechende Umsetzung auf der Sekundarstufe I im Fach *Räume, Zeiten, Gesellschaften* mit dem Anspruch auf Zielstufengerechtigkeit. Diskutiert werden die Fragen, welchen Effekt die Implementierung der vier Hauptinstrumente des Dialogischen Lernens auf den Unterricht, das heisst das Lernen und Arbeitsverhalten der Schüler:innen sowie die Rolle der Lehrperson, haben und ob mithilfe des Dialogischen Lernens zweckmässig und produktiv mit (Leistungs-)heterogenität umgegangen werden kann. Auf der einen Seite fand der Unterricht zu einem gewissen Grad offener und individualisierter statt, womit das Können beziehungsweise die Stärken der Lernenden vermehrt zum Tragen kamen. Ferner erhöhte sich die Anzahl an Feedbackanlässen. In puncto selbstständiges Arbeiten konnten die meisten Schüler:innen einen Kompetenzzuwachs erfahren. Andererseits hat sich gezeigt, dass eine 1:1-Umsetzung ohne Weiteres nicht möglich ist und dialogische Lehr-Lern-Prozesse viel Zeit benötigen. Zudem ist das Dialogische Lernen hinsichtlich Selbstregulierung, allgemein metakognitiven und bezogen auf das Fach *RZG* spezifisch methodischen Kompetenzen ziemlich anspruchsvoll. Leistungsschwache Schüler:innen bekundeten deshalb Mühe mit der neuen Unterrichtsform. Aus diesem Grund erscheint es als Reaktion auf (Leistungs-)heterogenität nur bedingt geeignet. Die Aktionsforschung wurde im Unterricht mit zwei AB-gemischten ersten Sekundarklassen durchgeführt und ist somit quantitativ nicht aussagekräftig. Aus den Ergebnissen lassen sich jedoch wertvolle Erkenntnisse für einen nächsten möglichen Zyklus ableiten.

I. Einleitung

«Unterricht, der sich am Muster des Dialogs orientiert, ist bildend. Er führt zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Motivation, mehr Wertschätzung und zu einer fundierten Handlungskompetenz» (Ruf-Bräker u. Ruf 2022). Diese vielversprechend klingende Aussage zielt die Titelseiten der einzelnen Praxiselemente der Unterrichtsreihe *Dialogisches Lernen motiviert* und wirbt damit für das gleichnamige Unterrichtsmodell. Es gibt vermutlich kaum eine Lehrperson¹ – insbesondere auf der Sekundarstufe I –, die von diesen Schlagwörtern nicht angetan ist und sich keinen solchen Unterricht im Alltag wünschte. Doch hält das Dialogische Lernen, was es verspricht?

1. Theoretischer Bezug und Relevanz im Berufsfeld

Zum ersten Mal bin ich 2018 im Rahmen meines universitären Studiums für den Erwerb des Lehrdiploms für Maturitätsschulen mit dem Dialogischen Lernen in Kontakt gekommen. Unsere damalige Deutschdidaktik-Dozentin war und ist (wie der Website des Instituts für Dialogisches Lernen und Unterrichtsentwicklung zu entnehmen ist) feurige Verfechterin eines Lehr-Lernprozesses, der auf Dialogen beruht. Als sie uns Studierende mit Begriffen wie *Kernidee* oder *Autographensammlung* konfrontierte, löste das erst einmal viele Fragezeichen aus. Gleichzeitig spürte ich, dass der Funke übergesprungen war und diese Erstbegegnung Interesse in mir auslöste. Den ersten wirklichen Zugang fand ich über die wertschätzende Prämisse, in Schüler:innenarbeiten nach Qualitäten zu suchen und dementsprechend schriftliche Rückmeldungen zu geben. Nachdem ich 2019 den Wechsel an die PHZH vollzogen und meinen MA-F-Studiengang in Angriff genommen hatte, kam ich im Hinblick auf den 1. Portfolioeintrag auf das Dialogische Lernen zurück. Damals setzte ich mich vertieft mit dem Verfassen von lernförderlichen Rückmeldungen auseinander.

In der Zwischenzeit hatte ich meine Anstellung als Fachlehrer an einer Stadtzürcher Schule angetreten und identifizierte folgende Problembereiche in der Unterrichtspraxis:

¹ Nachfolgend wird der Begriff durchgehend mit *LP* abgekürzt.

- Motivations- und Aufmerksamkeitsprobleme
- wenige Phasen der Reflexion
- Mühe mit selbstständigem Arbeiten respektive Lernen
- wenig ausgeprägte Schreibkompetenz

Was mich aber mit Abstand am meisten beschäftigte, momentan beschäftigt und auch künftig beschäftigen wird, ist die leistungsheterogene Zusammensetzung der Lerngruppen an unserer Schule. Wir haben ausschliesslich gemischte AB-Klassen – die Abteilung C wurde in der Stadt Zürich vor einigen Jahren aufgelöst und betroffene Schüler:innen² ins B überführt. In meinen Unterrichtsfächern *Deutsch* und *Räume, Zeiten, Gesellschaften* werden keine Niveaus geführt, wie man dies beispielsweise aus dem Mathematikunterricht kennt. Aus diesem Grund bin ich stets auf der Suche nach angemessenen Formen, um auf die Leistungsheterogenität zu reagieren. Diese Überlegungen flossen – zumindest teilweise – in meine Projektskizze ein. Darin lag der Schwerpunkt aber besonders auf dem Sichtbarmachen von Lernen (Reflexion) und der Verbesserung der Schreibkompetenz. Als Instrument dafür hatte ich das Lernjournal im Blick. Das Lernjournal, auch Lerntagebuch oder Reisetagebuch (ein Begriff aus dem Dialogischen Lernen) genannt, entpuppte sich im Nachhinein als Bindeglied zum jetzt vorliegenden Projekt. Meine ersten Literaturangaben wiesen zwar bereits Bezug zum Dialogischen Lernen auf, doch erst an der Kick-Off-Besprechung mit meinem Betreuer rückte das Dialogische Lernen als Gesamtkonzept wieder in den Fokus. Auf diesem Weg kristallisierte sich heraus, dass diese Masterarbeit nun die Chance bietet, sich intensiv mit der Theorie des Dialogischen Lernens – das Hauptwerk der beiden Schöpfer umfasst zwei Bände mit mehreren hundert A4-Seiten – theoretisch auseinander- und es zielstufengerecht in der Unterrichtspraxis umzusetzen. Es folgte ein bereichernder Sommer der Lektüre. Ebenfalls beschäftigte ich mich beim Literaturstudium mit Aktionsforschung. So war das thematische Feld anfangs Herbst ziemlich offen. Sicher war ich mir lediglich, dass ich einerseits aufgrund meiner Beobachtungen in der Schulpraxis (siehe oben) und andererseits meinem theoretischen Interesse im Rahmen der Aktionsforschung das pädagogisch-didaktische Modell in der Praxis ausprobieren, Daten respektive Erfahrungen damit sammeln und die Erkenntnisse reflektieren möchte. Das entspricht folgendem mög-

² In der gesamten Arbeit wird die Abkürzung *SuS* verwendet.

lichen Vorgehen in der Aktionsforschung, das Altrichter, Posch und Spann (2018, 49) unter der Kategorie *Neugier und theoretische Interessen* zusammenfassen und schildern:

Gute Ideen für Unterrichts- und Schulentwicklung müssen jedoch nicht unbedingt [nur, T.B.] eigenen Erfahrungen [...] entstammen oder durch externe Instanzen in Umlauf [...] gebracht worden sein. Sie können sich auch aus der Beobachtung von KollegInnen, aus Kontakten mit anderen Berufsfeldern oder aus einer Lektüre ergeben haben. Die Neugier, ob, was bei Kollegen X funktioniert oder durch Forscherin Y herausgefunden wurde, auch bei mir Sinn macht, und das Interesse, die Ideen anderer Leute besser zu verstehen und in Handlungen umzusetzen, können wichtige Triebfedern für reflektierte Entwicklungsarbeit sein.

Aus meiner Perspektive ist das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis, in dem wir MA-F-Studierende – die meisten üben bekanntlich bereits eine Lehrtätigkeit aus – bewegen, äusserst anregend und macht einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung aus.

Betreffend die didaktische Umsetzung boten sich schliesslich die vier Hauptinstrumente des Dialogischen Lernens an, auf welche ich fortan meine Aufmerksamkeit lenkte. So konkretisierte ich mein Vorhaben unter konstruktiver Mitarbeit meines Betreuers nach und nach und gelang zu meiner Fragestellung beziehungsweise folgenden Untersuchungsbereichen.

2. Fragestellung, Aktionsziele und Hypothesenbildung

Da ich mich für eine Umsetzung in Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG) entschied und bisherige Praxisbeispiele aus den Sprachfächern oder der Mathematik stammten, orientierte ich mich an den vier Hauptinstrumenten des Dialogischen Lernens.

Demnach lautet meine forschungsleitende Fragestellung:

Welchen Effekt hat die Implementierung der Instrumente des Dialogischen Lernens auf den Unterricht auf der Sekundarstufe I, das heisst auf das Lernen und Arbeitsverhalten der Schüler:innen sowie die Rolle der LP?

Dabei schied ich insgesamt drei Untersuchungsbereiche aus und formulierte Unterfragestellungen:

1. Heterogenität und Individualisierung:
 - a. Welche Voraussetzungen bringen die SuS in den Unterricht mit? (Präkonzepte/Vorwissen, Stärken/Können respektive Ressourcen/Qualitäten)
 - b. Inwiefern findet der Unterricht individualisierter statt? (eigenes Tempo, eigene Lernwege, eigene Schwerpunktsetzung)
2. Kompetenzentwicklung und Rollenverständnis der LP:
 - a. Wie entwickeln sich die SuS fachlich/kognitiv, persönlich und sozial?
 - b. Wie verändert sich die Rolle der LP?
3. Lernförderliche Rückmeldungen:
 - a. Wie verändert sich die Feedbackkultur? (Häufigkeit, Qualität, Musterhaftigkeit)

Daraus leitete ich meine Aktionsziele ab: (1) Die LP führt die Hauptinstrumente des Dialogischen Lernens zielstufengerecht ein, (2) der Unterricht am gemeinsamen Gegenstand findet individualisiert statt und (3) Rückmeldungen sind ein integraler Bestandteil des Unterrichts.

In diesen Fragestellungen und Aktionszielen kommt deutlich zum Ausdruck, dass mein Vorhaben primär auf die Exploration des pädagogisch-didaktischen Modells ausgerichtet ist. In der Nachbetrachtung respektive während der erneuten Auseinandersetzung mit der Theorie wurde ich mir – im Gegensatz zur ersten Phase des Projekts letzten Herbst – jedoch auch klar darüber, welche Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis neben meinem theoretischen Interesse den Antrieb für mein Forschungsinteresse bildeten: die Suche nach Formen des Umgangs mit Leistungsheterogenität in gemischt geführten AB-Klassen.

Dementsprechend steht folgende Hypothese hinter meinem Vorhaben:

Das Dialogische Lernen ermöglicht eine produktive pädagogisch-didaktische Handhabung von (Leistungs-)Heterogenität.

3. Bezug zum Kompetenzstrukturmodell der PHZH

Das Dialogische Lernen als Gesamtkonzept tangiert viele bedeutsame Bestandteile der Pädagogik sowie Didaktik und hat dementsprechend ebenfalls mehrere Berührungspunkte mit dem Kompetenzstrukturmodell der PHZH. Aufgrund meines Forschungsvorhabens resultiert ein spezifischer Fokus auf den folgenden Standards:

- Standard 2: Lernen, denken und Entwicklung (PHZH 2018, 4f.)

Die LP versteht, wie SuS lernen, denken und sich entwickeln. Sie ist fähig, Lernen und Denken zu fördern und dadurch die kognitive, soziale und persönliche Entwicklung ihrer SuS anzuregen und zu unterstützen.

- Sie fokussiert Stärken der SuS.
- Sie ermöglicht und unterstützt systematisch individuelle und gemeinschaftliche Denk- und Entwicklungsprozesse.

- Standard 4: Heterogenität (PHZH 2018, 8f.)

Die LP anerkennt die Verschiedenheit ihrer SuS bezüglich sozialer Herkunft, Kultur, Bedingungen des Aufwachsens, Sprache, Gender, Alter und Lernvoraussetzungen. Sie berücksichtigt Heterogenität im Unterricht und im Schulleben und trägt damit zur Chancengerechtigkeit bei.

- Sie anerkennt Vielfalt als Herausforderung und Chance.
- Sie ist bestrebt, alle SuS zu integrieren und individuell zu fördern.
- Sie berücksichtigt unterschiedliche Normen und Werte sowie (Lern)voraussetzungen und Lernmöglichkeiten bei der Planung und Durchführung von Unterricht.

- Standard 9: Sicherstellung der Qualität und professionelle Weiterentwicklung (PHZH 2018, 18f.)

Die LP evaluiert die Wirkung ihres professionellen Handelns auf SuS sowie andere am Schulfeld Beteiligten. Sie geht ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung gezielt an.

- Sie ist bereit, kollegiale und professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

- Sie evaluiert systematisch und kriterienbezogen ihr professionelles Handeln und dessen Wirkung auf SuS und alle weiteren am Schulfeld Beteiligten und leitet daraus Massnahmen ab.
- Sie lässt ihren Unterricht und ihr weiteres berufliches Handeln sowie deren Wirkung durch Dritte evaluieren.
- Sie aktualisiert, erweitert und vertieft inhaltliches und (fach-)didaktisches Wissen.

4. Struktur der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert, die grob dem Dreischritt *Theorie – Praxis – Reflexion* entsprechen. Zuerst wird das theoretische Gerüst um das Dialogische Lernen vor dem Hintergrund meines Forschungsinteresses aufgestellt, bevor ich das pädagogisch-didaktische Modell erörtere. Darauf folgt ein Kapitel zu den Rahmenbedingungen meiner Aktionsforschung. Im Anschluss liegt der Schwerpunkt auf der Auswertung und Präsentation der Ergebnisse aus der Unterrichtspraxis, wobei Elemente der Diskussion und Reflexion ebenfalls Eingang finden. Schliesslich beantworte ich im letzten Teil zusammenfassend die Fragestellung(en), ziehe Konsequenzen beziehungsweise eröffne Entwicklungsperspektiven im Hinblick auf einen nächsten Aktionszyklus und unterziehe das Forschungsvorhaben mit einer problematisierenden Perspektive einer kritischen Würdigung.

II. Theorie

Bevor ich das Dialogische Lernen von Ruf/Gallin in seinen wesentlichen Zügen vorstelle, möchte ich einige theoretische Grundlagen erörtern. Diese umrahmen meine Fragestellung(en) und setzen sie in einen grösseren thematischen Kontext.

1. Grundlagen

Wo Menschen zusammenkommen, bildet sich in jedem Fall eine heterogene Masse. Dies gilt besonders für die Schule. Hier treffen Tag für Tag Kinder und Jugendliche aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Nachdem früher – und vereinzelt auch heute noch – Homogenisierung das leitende Prinzip von Unterricht war, fand in den letzten Jahrzehnten ein bedeutender Wandel statt. Infolge von Kognitivismus und konstruktivistischen Strömungen rückte das Individuum zunehmend in den Fokus. Inzwischen besteht ein breiter interdisziplinärer Konsens darüber, dass Lehr-Lernprozesse von den Schüler:innen aus gedacht werden müssen (von Brand u. Brandl 2018, 27).

Gemäss der aktuellen Pädagogik steht also jede:r Schüler:in als einzigartiges Wesen im Zentrum. Was bedeutet das für das Lernen in der Schule? Wie kann in der Schule, die an institutionelle Rahmenbedingung gebunden ist, mit Heterogenität umgegangen werden? Welche pädagogisch-didaktischen Handlungsmöglichkeiten stehen der LP zur Verfügung? Auf diese Fragen möchte ich im Folgenden eingehen. Vorerst soll im Sinne einer begrifflichen Klärung aber Heterogenität im Schulfeld nochmals durchleuchtet und präzisiert werden.

1.1. Heterogenität in der Schule

Der Begriff *Heterogenität* wird in der Forschungsliteratur insbesondere im Hinblick auf die Benennung, Beschreibung und Problematisierung von Bildungsungleichheiten verwendet (Sturm 2013, 9). Hintergrund ist ein sozial-konstruktivistischer Ansatz, dessen Kernstück die Aussage bildet, dass Differenzen im schulpädagogischen Kontext durch soziale Interaktionen (re)produziert werden. Davon unterscheidet sich eine kognitionspsychologische Begriffsverwendung, die dem Verständnis folgt, dass Unterschiede auf Dispositionen beruhen, die sich in diversen (für die Schule bedeutsamen) Merkmalen manifestieren (ebd., 14). Konkret heisst das, dass SuS «unterschiedliche Stärken, Fähigkeiten und Herausforderungen für das Lernen mitbringen» (Woolfolk 2014, 8). Die beiden Definitionen schliessen sich meines Erachtens nicht aus, sondern ergänzen sich. Ei-

nerseits unterscheiden sich Lernende aufgrund ihrer kognitiven Anlage und deren Ausprägung, andererseits wegen divergierendem sozio-ökonomischen Status, Gender, kulturellem Hintergrund et cetera. Hier sehe ich einen wichtigen Berührungspunkt: Letztgenannte haben als Umweltfaktoren (Sozialisation) selbstverständlich einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung und begünstigen beziehungsweise benachteiligen ferner SuS in schulisch relevanten Situationen. Ein anschauliches Beispiel finde ich dazu die Erstsprache. Sind Schul- und Erstsprache deckungsgleich, sind die Rahmenbedingung für erfolgreiches Lernen natürlich günstiger, als wenn ein Kind die Schulsprache als Zweitsprache zusätzlich erwerben muss – unabhängig von seinem kognitiven Entwicklungs- und Kompetenzstand.

Im Zentrum meines Interesses stehen jedoch nicht die Ursachen für Heterogenität in der Schule. Die Realität, dass Schüler:innen auf kognitiver respektive fachlicher, personaler und sozialer Ebene unterschiedliche Voraussetzungen in den Unterricht mitbringen, bildet vielmehr meinen Ausgangspunkt. Die vielschichtige Heterogenität der Schüler:innenschaft anzuerkennen, ist notwendige Bedingung, um als LP pädagogisch-didaktisch zu handeln, mit dem Ziel, alle Lernenden bestmöglich zu fordern und fördern.

1.2 Differenzierung, Individualisierung und offener Unterricht

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um Unterricht so zu gestalten, dass er der Heterogenität innerhalb der Schüler:innenschaft gerecht wird: Differenzierung und Individualisierung. Paradies und Linser (2010, 9) beschreiben Differenzierung wie folgt:

Differenzierung in der Schule und im Unterricht begreift Individualität als konstitutive Basis und verfolgt nur ein einziges Ziel: Jeder einzelne Schüler soll individuell maximal gefordert und damit optimal gefördert werden. Das individuelle Leistungsvermögen und das Lernverhalten sind Grundlage für differenzierende Massnahmen auf der inhaltlichen, didaktischen, methodischen, sozialen und organisatorischen Ebene.

Die LP trifft Entscheidungen für solche differenzierende Massnahmen im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung (von Brand u. Brandl 2018, 35). Es gibt dabei ein breites Spektrum an Möglichkeiten, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Grundlage für die optimale Passung zwischen Lehr-Lern-Arrangement und Voraussetzungen der einzelnen Lernenden ist die Diagnostik: «Es handelt sich hierbei um alle Massnahmen

zum Erkennen von individuellen und kollektiven Lernvoraussetzungen innerhalb einer Lerngruppe» (ebd., 34).

Dieser Aspekt, der schliesslich in den sogenannten adaptiven Unterricht mündet, ist sowohl für Differenzierung wie auch für Individualisierung zentral, wie Inckemann (2014, 20) deutlich macht: «Individualisierung hat das einzelne Kind im Blick, erhebt dessen Ausgangslage und stellt entsprechende, individuelle Lernangebote zur Verfügung. Von Individualisierung kann also nur gesprochen werden, wenn die Erhebung der Lernvoraussetzungen eingeschlossen ist und unter Umständen jedes Kind ein spezifisches Lernangebot erhält.» Manch eine LP wird sich nun fragen, wie man einem solchen Anspruch als Einzelperson überhaupt Rechnung tragen kann. Von Brand und Brandl (2019, 27) bezeichnen ein solches Verständnis von Individualisierung denn auch als «extremste Form von Differenzierung» und «unter heutigen Bedingungen eine Illusion.» Kennzeichnend für eine solche Interpretation ist die Steuerung seitens der LP. Daneben gibt es schüler:innengesteuerte Varianten von Individualisierung, wie Helmke (2013, 35) ausführt. Dabei liegt der Ball bei den Lernenden: Sie treffen nach Interessen und Bewältigungsgrad selbst eine Auswahl an Aufgaben und steuern ihren Lernprozess selbständig. Im Gegensatz zur lehrergesteuerten Individualisierung sind solche Formen praxistauglicher und ziehen weniger Aufwand für die LP nach sich. Jedoch verlangt eine solche Anlage von den Lernenden viel ab und ist gewissermassen idealistisch, was die motivationale Lernbereitschaft derselben betrifft. Helmke (ebd., 36) postuliert deshalb: «Die Förderung grundlegender Kompetenzen zum eigenständigen und kooperativen Lernen ist [...] überragend wichtig, weil die LP nur so während des Unterrichts Zeitfenster schaffen kann, in denen sie sich einzelnen Schülern zuwendet, sie individuell unterstützt und Einblick in den individuellen Lernprozess nimmt.»

Im Rahmen der in ihrem Umfang noch nie dagewesenen Meta-Studie von Hattie hatte der australische Forscher ebenfalls den Effekt von Differenzierung und Individualisierung auf das Lernen untersucht. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick ernüchternd: Bemühungen, den Unterricht (binnen-)differenziert oder individualisiert zu gestalten, zahlen sich hinsichtlich des Lerneffekts praktisch nicht aus (Inckemann 2014, 22). Es gilt aber zu beachten, dass differenzierende respektive individualisierende Massnahmen zu den Oberflächenmerkmalen von Unterricht gehören (Hattie 2013, 287f.). Diese betreffen die Rahmenbedingungen des Unterrichts und haben im Gegensatz zu den Tiefenmerkmalen (z.B. Feedback oder LP-SuS-Beziehung) einen markant geringeren Effekt auf Lernerfolge. Inckemann (2014, 23) bilanziert deshalb, dass erst die Kombination von

Differenzierung bzw. Individualisierung mit weiteren Tiefenmerkmalen einen lernförderlichen Einfluss hat. Ähnlich klingt es bei Helmke (2013, 37): «Individualisierung muss Hand in Hand gehen mit dem Aufbau von Kompetenzen zum eigenständigen und kooperativen Lernen, und sie wird umso erfolgreicher sein, je positiver das Lernklima und die Lehrer-Schüler-Beziehung sind und je effizienter die Klassenführung ist.» Zudem betont er die herausragende Bedeutung von lernbezogenem Feedback (ebd.)

Um abschliessend auf offenen Unterricht einzugehen, möchte ich nochmals auf die Individualisierung zurückkommen. Weniger dogmatisch aufgefasst bedeutet Individualisierung, dass den SuS beim Lernen mehr Freiheiten eingeräumt werden. Von Brand und Brandl (2018, 28) subsumieren darunter ein «Lehr-Lern-Arrangement, das für die gesamte Klasse angelegt ist» und «darauf abzielt, dass die Lernenden flexibel mit Gegenständen, Lern- und Lösungswegen, Zeitgestaltung, Arbeits- und Sozialformen, Übungsphasen [sic!] Aufbereitung der Ergebnisse und/oder so weiter umgehen können.» Offener Unterricht entspricht dieser Maxime in meinen Augen weitgehend, wenn man der Begriffsdefinition von Peschel (2019, 78) folgt: «Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines offenen Lehrplanes an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen.» Augenscheinlich ist, dass ein solcher offener Unterricht nur noch minimale lehrergesteuerte Elemente enthält. Aus Gründen der Abgrenzung und Messbarkeit definiert Peschel verschiedene Dimensionen für offenen Unterricht, die dann je nach Öffnungsgrad stufenweise skaliert werden können (ebd., 77-81).

● organisatorische Offenheit	(Bestimmung der Rahmenbedingungen: Raum / Zeit / Sozialformwahl usw.)
● methodische Offenheit	(Bestimmung des Lernweges auf Seiten des Schülers)
● inhaltliche Offenheit	(Bestimmung des Lernstoffes innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben)
● soziale Offenheit	(Bestimmung von Entscheidungen bezüglich der Klassenführung bzw. des gesamten Unterrichts, der (langfristigen) Unterrichtsplanung, des konkreten Unterrichtsablaufes, gemeinsamer Vorhaben usw. Bestimmung des sozialen Miteinanders bezüglich der Rahmenbedingungen, dem Erstellen von Regeln und Regelstrukturen usw.)
● persönliche Offenheit	(Beziehung zwischen Lehrer / Kindern und Kindern / Kindern)

Abbildung 1: Dimensionen offenen Unterrichts (Peschel 2019, 77)

1.3 Selbstorganisiertes Lernen

Schüler:innengesteuerter individualisierter offener Unterricht erfordert seitens der Lernenden die Kompetenz, Lernprozesse selbst zu regulieren. Damit ist gemeint, dass SuS in der Lage sind, zu Lernen, das heisst zielführende Gedanken respektive Handlungen zu initiieren und in Gang zu halten (Woolfolk 2014, 367). Im Lehrplan 21 (2017, 36-39) sind solche Fähig- und Fertigkeiten unter dem Begriff der überfachlichen Kompetenzen, die in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt werden, zusammengefasst, jedoch teils auch in den einzelnen Fachlehrplänen verankert. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit Schreibblockaden im Fachbereich Deutsch: «Die Schülerinnen und Schüler kennen angemessene Vorgehensweisen, um Schreibblockaden zu überwinden (z.B. sich bewegen, etwas trinken, kritzeln, mit jemanden reden)» (LP21, D.4.D.1.e). Erfolgreiche «selbstregulierte Lerner verfügen über eine Kombination von Lernfertigkeiten und über Kontrolle, die das Lernen erleichtert», hält Woolfolk (ebd.. 367) dazu fest. Selbstgesteuertes Lernen wird von drei wesentlichen Faktoren beeinflusst (ebd., 367-369):

- Wissen: Lerner:innen müssen auf ein reichhaltiges Wissen zurückgreifen können, über sich selbst (Interessen, Stärken respektive Schwächen), über die Unterrichtsinhalte, über die Aufgabenstellung und über Lernstrategien (Wie lerne ich am besten? Welche Herangehensweise ist zielführend?), um Lernprozesse selbst zu regulieren.
- Motivation: Selbstgesteuerte Lerner:innen sind engagiert, wollen lernen und wissen, warum sie dies wollen. Sie sind überzeugt, dass sich die Qualität von Intelligenz und die Quantität von Kompetenzen steigern lässt und agieren selbstbestimmt.
- Volition: Willenskraft und Selbstdisziplin sind für selbstreguliertes Lernen unerlässlich. Gerade Studierende sollten davon ein Liedchen singen können. An Hochschulen bringt wohl die grosse Mehrheit erstere beiden Faktoren im Gepäck mit, danach steigt oder fällt vieles aufgrund der Volition.

Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang öfters in Erscheinung tritt, ist *selbstorganisiertes Lernen*, kurz: SOL. Was ist damit gemeint? Landherr und Bürger (2019, 11) verfolgen einen systemischen Ansatz und definieren SOL von zwei Seiten her:

[Es] bezeichnet einerseits eine Perspektive, in der schulisches Lernen weitgehend in Eigeninitiative von Schülern stattfinden soll, die sich in Projektgruppen problemorientiert Themen und Inhalte erarbeiten, unterstützt und angeleitet von Lehrern als Lernbegleiter. [...] SOL liefert zum anderen einen Weg der schrittweisen Einführung ausgehend vom Bestehenden, einen Weg des Erlernens selbstorganisierten Arbeitens für Schüler und Lehrer.

Ferner präzisieren sie, dass SOL keine spezifische Unterrichtsmethode darstellt, sondern als Gesamtkonzept dem Ziel dient, Fähigkeiten für eigenständiges und kooperatives Lernen zu erwerben (ebd.).

Wo lässt sich nun das Dialogische Lernen von Ruf/Gallin einordnen? In meinen Augen enthält es Elemente von allen oben aufgeführten Ansätzen. Berner, Isler und Weidinger (2018, 111) ordnen Dialogisches Lernen in die explorative und schüler:innenbestimmte Unterrichtsdimension ein. Peschel (2019, 107) zählt Dialogisches Lernen trotz Lehrerlenkung zu den Formen offenen Unterrichts aufgrund der «rigorose[n] methodische[n] Offenheit, die dem Schüler bei der Herangehensweise bzw. Bearbeitung des Unterrichtsstoffs eingeräumt wird.»

Ein wesentlicher Unterschied zu den bisher vorgestellten Strömungen besteht meiner Meinung nach darin, dass beim Dialogischen Lernen besonders die Tiefenstrukturen von Unterricht, die nachweislich einen grösseren Effekt auf den Lernerfolg haben (siehe oben), im Fokus stehen und Lernen von der Begegnung zwischen Schüler:in und Gegenstand aus gedacht wird. Ferner verbindet das Dialogische Lernen pädagogische Prinzipien respektive Grundhaltungen in Form eines Paradigmenwandels mit einer konkreten Unterrichtsmethode. Das macht die Gesamtkonzeption auf ihre Art und Weise interessant und einzigartig.

2. Das Dialogische Lernen von Ruf/Gallin

«Dialogisches Lernen ist eine Haltung, kein Verhalten» (Gallin u. Ruf 2020) wird auf der Website des Instituts für Dialogisches Lernen und Unterrichtsentwicklung deutlich gemacht. Urs Ruf und Peter Gallin, zwei Schweizer Gymnasiallehrer und Didaktiker, publizierten 1990 zum ersten Mal ihr Modell eines dialogischen Lehr-Lern-Prozesses (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 117). Inzwischen sind über dreissig Jahre vergangen und Bestandteile des Dialogischen Lernens sind in die allgemeine Didaktik eingeflossen. Am Grundgerüst hat sich in der Zwischenzeit aber nichts Wesentliches geändert. Deshalb

möchte ich das Dialogische Lernen hier in seinen Grundzügen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – erläutern.

2.1 Pädagogische Prinzipien

Grundlage für das Dialogische Lernen ist das didaktische Dreieck. In dieser eigenen Visualisierung habe ich den Gegenstand respektive Stoff absichtlich an der Spitze platziert, weil eine authentische Begegnung zwischen Gegenstand und Individuum Ausgangspunkt des Dialogischen Lernens ist. Was ist damit gemeint? «Der/die Lernende soll dem Gegenstand vorerst so offen und unvoreingenommen wie möglich gegenüber treten können [...]. Es geht vorerst nur einmal um die Sicherung der eigenen Position [...]» postulieren Ruf und Gallin (2018/19, Bd. I, 24). Trennt man die persönliche Entwicklung strikt von der fachlichen Bewährung, bewegen wir uns hierbei in der sogenannten Welt des Singulären: Im Zentrum steht die Person als einzigartiges und besonderes Individuum mit ebenso individuellen fachlichen Voraussetzungen (Ruf u. Winter 2012, 3). Oftmals liegen zu Beginn eines Lernprozesses diese singulären Positionen weit weg von der Welt des Regulären (fachliche Dimension). Einfacher ausgedrückt: «Das, was im Umkreis der Sache wichtig und interessant ist, wird kaum berührt von dem, was die Lernenden interessiert und was sie wissen und können» (ebd.). Hier setzt nun ein entscheidender Kniff ein. Das erzeugte Spannungsfeld zwischen offengelegter singulärer Position und regulärer (Fach-)welt wird als Chance gesehen und produktiv genutzt, quasi als Motor für alle weiteren Lernprozesse (ebd., 24f.).

Abbildung 2: Didaktisches Dreieck

Es ist augenscheinlich, dass das Dialogische Lernen von den SuS her konzipiert ist und in dem Sinne individualisiert und diagnostisch beginnt. «Ausgangspunkt ist immer der erste, subjektive Eindruck [sic!] den eine Aufgabe beim Lernenden erzeugt», halten Berner, Isler und Weidinger (2018, 122) fest.

Die Rolle der LP entspricht in der Phase der Erstbegegnung dem Unterrichtsbild eines beziehungsweise einer erzählenden Lernenden und einer aufmerksam zuhörenden Lehrkraft (ebd., 119). Überhaupt kann festgehalten werden, dass beim Dialogischen Lernen Erzählen gegenüber dem Erklären, Verstehen, das bedeutet ebenfalls Verständnis, gegenüber dem Verstanden haben Vorrang genießt (Ruf u. Gallin 2018/19, Bd. I, 25). Dabei kommt in Anlehnung an den deutschen Didaktiker Martin Wagenschein der sogenannten Sprache des Verstehens eine zentrale Rolle zu: «In der Sprache des Verstehens artikulieren die Lehrenden und Lernenden ihre Sicht der Dinge, tauschen ihre Geschichten über ihre Begegnungen mit dem Stoff aus und erarbeiten einen tragfähigen Konsens» (ebd.). Heterogenität wird also nicht als Problem aufgefasst, sondern bildet vielmehr die Basis für gemeinsames Lernen in der Schule. Dieser Grundsatz zieht sich durch das ganze Modell hindurch. Ruf und Winter (2012, 1) sehen das Dialogische Lernen deshalb als mögliche Reaktion auf Heterogenität im Unterricht im Hinblick auf eine inklusive Schule. Ähnlich sehen es Ruf und Gallin (2018/19, Bd. II, 8) in ihrem zweiteiligen Standardwerk:

Steht nicht die richtige Antwort im Zentrum der pädagogischen Reflexion, sondern das, was ein Kind tatsächlich denkt, fühlt, sagt und tut, haben alle eine Chance. [...] Im Austausch unter Ungleichen bilden sich nicht nur ein starkes Selbstwertgefühl und eine solide Fachkompetenz, sondern auch eine Fähigkeit, andere in ihrer Andersartigkeit zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Austausch unter Ungleichen, so betiteln die Autoren also ihr pädagogisches Modell. Der gemeinsame Lernprozess geht folglich nach der singulären Phase wie oben bereits angedeutet auf die divergierende und reguläre Ebene über (siehe Abbildung unten). «Es geht darum, das, was die Schülerinnen und Schüler schon wissen und können, in einem systematischen Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden explizit zu machen und auf produktive Weise mit dem Fachwissen in Verbindung zu bringen», fassen Ruf und Winter (2012, 3) zusammen.

Abbildung 3: Phasen des Unterrichts im Dialogischen Lernen (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 120)

Nachdem in der Welt des Singulären der Dialog mit der Sache respektive die Optik «So sehe ich das!» dominierend war, so zielen die beiden nachfolgenden Austauschphasen nun auf Vergleich und Einbettung in eine fachliche Struktur (Berner 1999, 43) im Dialog mit Mitschüler:innen und LP. Dialogisches Lernen ist, so betrachte ich dies zumindest, lehrer:innen- und schüler:innengesteuert, weil es zum Ziel hat, «dass das Reguläre aus Dialogen zwischen einem Ich und einem Du wachsen kann» (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 121). Auf welche Art und Weise dies konkret im Unterricht umgesetzt werden kann, wird weiter unten geschildert. Vorab sei aber erwähnt, dass die LP besonders in ihrer Funktion als Lernbegleiter:in gefordert ist, wenn auch fachliche und organisatorische Fähigkeiten nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.

Das zweite pädagogische Prinzip, das charakteristisch für das Dialogische Lernen ist, ist der ressourcenorientierte Ansatz. Das bedeutet etwas salopp ausgedrückt: Man arbeitet im Unterricht mit dem, was da beziehungsweise vorhanden ist, und fokussiert im Umkehrschluss nicht darauf, was fehlt. Die Stärken und Fähigkeiten, welche die Lernenden individuell in den Unterricht mitbringen, sind tragend. Statt Defizitorientierung lautet das Credo für den Dialog zwischen den am Unterricht Beteiligten – das bedeutet für Lernende und LP zugleich: Qualitäten suchen. Gemäss Ruf und Winter (2006, 56) führt die Konzentration darauf, was SuS nicht wissen und leisten können, in eine Sackgasse.

Stattdessen betonen sie den Wert der Schwerpunktsetzung auf die vorhandenen Qualitäten: «Explizit zu machen, was gelungen ist, und Instrumente zur Verfügung stellen, mit denen man dieses Gelingen jederzeit wiederholen und sogar steigern kann – dies ist die pädagogisch kraftvolle Alternative zum rückwärtsgewandten und defizitorientierten Korrigieren und Verbessern von Fehlern» (ebd., 57). Dabei rückt eine skalierende Bewertung zugunsten der Suche nach gelungenen Aspekten eines Prozesses oder eines Produktes in den Hintergrund. Was bei dieser Suche identifiziert wird, soll schliesslich der ganzen Lerngruppe transparent und somit fürs gemeinsame Lernen nutzbar gemacht werden (Ruf u. Winter 2012, 1).

Vor allen fachlichen und lerntechnischen Fähigkeiten steht beim Dialogischen Lernen also zuerst die personale Ebene im Mittelpunkt. Dementsprechend werden seitens der Lernenden vorderhand keine fach- und lernspezifischen Kompetenzen vorausgesetzt. Vielmehr werden menschliche Anforderungen gestellt, die Ruf und Gallin (2018/19, Bd. I, 235) als Grundkräfte des dialogischen Lernens bezeichnen, die – so sehe ich das zumindest – ebenfalls die LP einschliessen:

- Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten (Ich)
- Neugier auf Fremdes und Respekt vor den Reaktionen des Gegenübers (Du)
- Zuversicht bei der Suche nach Verbindungen und Zusammenhängen (Wir)

Dahinter steht ein idealistischer Ansatz, der sich an einem puerilen Verständnis von Lernen orientiert, was Zutrauen, Streben nach Neuem sowie Unbekanntem und schliesslich Offenheit anbelangt (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 119).

2.2 Die vier Stationen des Dialogischen Lernens

Wie können diese pädagogischen Prinzipien nun im Unterricht umgesetzt werden? Beim Dialogischen Lernen ist zwar vieles offen und unvorhersehbar, jedoch verläuft es nicht zufällig. Das Dialogische Lernen stellt einen Kreislauf zwischen Produktion und Rezeption mit insgesamt vier aufeinanderfolgenden Stationen dar, die gleichzeitig als wichtigste Arbeitsinstrumente für die praktische Arbeit in der Schule fungieren (Ruf u. Gallin 2018/19, Bd. II, 11). Schwierig fassbar ist dabei auf den ersten Blick der Punkt in der Mitte, bezeichnet als Kraftzentrum des Unterrichts.

Abbildung 4: Die vier Stationen des Dialogischen Lernens (Ruf u. Gallin 2018/19, Bd. II, 12)

Gemeint ist «das gemeinsame Wir, die anerkannte Regularität, [die sich] immer deutlicher herausbildet» (ebd.) während der Kreislauf in Bewegung bleibt. Gemäss meiner Einschätzung nennen es die Autoren Kraftzentrum, weil die SuS und die LP das wachsende Wir an ausgehandelten Normen wahrnehmen und realisieren, dass man gemeinsam vorwärtskommt respektive das gemeinsame Lernen funktioniert (sichtbarer Lernzuwachs). Dies, obwohl der Start radikal individuell und singulär vonstattenging. Diese Erkenntnis motiviert natürlich für das Durchlaufen eines nächsten Zyklus und gibt dem ganzen Prozess einen Schub.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Schöpfer des Dialogischen Lernens einer ziemlich eigenen Sprache bedienen, die zeitweise fast schon philosophisch anmutet und einen hohen Abstraktionsgrad aufweist. Das macht es für mich als Schreibenden schwierig, zentrale Textstellen paraphrasiert korrekt wiederzugeben. Bevor ich die Instrumente des Dialogischen Lernens, die das Kernstück für meine Aktionsforschung bildeten und an denen ich mich für das Konzipieren der Unterrichtseinheit orientierte, im Detail erläutere, möchte ich deshalb ein Zitat anfügen, in welchem die Autoren das Dialogische Lernen als zyklische Unterrichtsmethode prägnant definieren:

In ihrer Kernidee bündelt die LP den Gehalt des persönlich rezipierten Fachgebiets. Mit einem offenen Auftrag ermöglicht sie den Lernenden eine Annäherung in der Vorschauerspektive. Spuren dieser produktiven Tätigkeit finden ihren Niederschlag im Reisetagebuch der Lernenden. In einer persönlichen Rückmeldung schliesslich gibt die LP Einblick in ihre Rezeption und generiert eine neue Kernidee, die zwischen den Kernideen der Lernenden und den Anforderung des Fachs vermittelt (ebd.).

Damit schliesst sich der Kreis und beginnt von Neuem auf Seite der Produktion. Ruf und Gallin (ebd., 9) bezeichnen diesen Kreislauf in bildhafter Sprache als «Spuren legen - Spuren lesen.»

2.3 Instrumente des Dialogischen Lernens

Der Zyklus wird mit einer Kernidee initiiert. Wie die Begriffskomposition bereits andeutet, geht es ums Wesentliche, um den Kern respektive den «Witz der Sache» (ebd., 29). Zu Beginn liegt der Ball allein bei der LP. Sie macht sich persönlich auf die Suche nach einer Kernidee und «gibt sich Rechenschaft darüber, was [sie] eigentlich bewegt und lenkt, wenn [sie] sich einer bestimmten Sache zuwendet» (ebd., 17). Im Endeffekt sollten Kernideen des Dialogischen Lernens drei Merkmale erfüllen: Erstens, die Kernidee beruht auf eigenen Erfahrungen mit dem Gegenstand und hat dementsprechend einen persönlichen Charakter. Sie ist zudem prägnant verbalisiert und sagt dem Gegenüber auf verständlichem Wege etwas über einen vielschichtigen Sachverhalt aus. Zweitens, der respektive die Gesprächspartner:in wird durch die Kernidee kognitiv aktiviert und drittens gehen Kernideen aufs Ganze, das heisst, sie umfassen gesamtheitliche Stoffbereiche, und provozieren einen Dialog (ebd., 29). Das Formulieren einer Kernidee verlangt seitens der LP also eine beachtliche Leistung. Die besondere Schwierigkeit zu Beginn eines neuen Stoffgebiets bezüglich Verständlichkeit gegenüber den Lernenden liegt darin, «die sichere Position der differenzierten Rückschau auf[zu]geben und sein vertrautes Stoffgebiet so ins Auge zu fassen suchen, wie wenn es das erste Mal wäre» (ebd., 31).

Wenn die LP ihre Kernidee präsentiert hat, folgt ein offener Auftrag, der verschriftlicht und verteilt wird. Damit die singuläre Ebene angesprochen wird und entsprechende Lernprozesse in Gang gesetzt werden können, müssen offene Aufträge für alle SuS bewältigbar sein, gleichzeitig Hürden für leistungsstarke Lernende enthalten und offen sein. Die SuS sollen in der Lage sein, zu zeigen, über welches Wissen und welche Fähig-

sowie Fertigkeiten sie verfügen, wo sie Schwierigkeiten begegnen und darzulegen, welche affektive Wirkung der Gegenstand auf sie hat (Ruf u. Winter 2011, 4).

Ihre Überlegungen halten die SuS im Reisetagebuch schriftlich fest. Mir gefällt der Vergleich mit einer Werkstatt, wie ihn Ruf und Gallin (2018/2019, Bd. II, 89) anstellen: Das Schüler:innenheft ist der Ort, wo gehobelt wird und Späne fliegen. In dem Sinne spielen die üblichen schulischen Kategorien wie *richtig* oder *falsch* keine Rolle. Das Reisetagebuch ist das Gegenteil eines perfekt geführten Vorzeigehefts. Es ist offensichtlich, dass im Reisetagebuch alles Platz hat und entsprechend individuelle Lernwege dokumentiert werden. Die Einträge sind in der Sprache des Verstehens verfasst. Der Begriff suggeriert ausserdem, dass Lernen eine Reise darstellt. Das Schüler:innenheft im Dialogischen Lernen «spiegelt das Erleben des Ichs in der Zeit. Die Spuren im Reisetagebuch laden aber auch ein, Abstand zu nehmen vom eigenen Tun, sein Verhalten beim Lernen zu reflektieren und es mit dem Tun anderer zu vergleichen. Metakognition und Austausch mit einem Du sind natürliche Folgen des Reisetagebuchs Schreibens» (ebd.). Zusammengefasst: «Im Reisetagebuch hinterlassen die Schülerinnen und Schüler also Spuren ihrer persönlichen Forschungsreisen und Lerngeschichten» (ebd., Bd. 1, 63). Damit fungiert das Reisetagebuch ebenfalls als Diagnoseinstrument (ebd., 55). Die Verschriftlichung von Herangehensweisen, Lösungswegen, Gefühlen, Hürden usw. hilft einerseits, Gedankengänge zu verlangsamen und ist eine Strategie des Problemlösens (Woolfolk 2014, 334). Auf der anderen Seite stellt der Kreislauf von Produktion und Rezeption hohe Anforderungen, was Konzentration und Verbindlichkeit betrifft. Schliesslich sind die Verbalisierungen Grundlage für den weiteren Verlauf des dialogischen Lehr-Lern-Prozesses. Aus diesen Gründen wird der Schriftlichkeit beim Dialogischen Lernen ein hoher Grad an Bedeutung beigemessen (Ruf u. Gallin 2018/19, Bd. I, 33). «Das Reisetagebuch ist der Ort, wo der Austausch unter Ungleichen seinen fassbaren Niederschlag findet. Hier dokumentieren die Lernenden Wege und Irrwege ihrer Erkundungen; hier legen Lernpartner oder Lehrkräfte persönliche Spuren ihrer Rezeption», kommentieren Ruf und Gallin (ebd., Bd. II, 89).

Diese Spuren der Rezeption haben die Form von schriftlichen Rückmeldungen. Damit wären wir bei einer der Tiefenstrukturen von Unterricht angelangt, denen Hattie (2013, 211) eine hohe Lernwirksamkeit attestiert. Bereits im Behaviorismus wurde Feedback als lernförderliches Mittel betrachtet. Rückmeldungen steuern mitunter den Lernprozess. Es fand jedoch ein Richtungswechsel statt: Ging es früher insbesondere um den motivationalen Aspekt der positiven oder negativen Verstärkung, zum Beispiel als Lob

oder Rüge, steht heutzutage der informierende Charakter von Rückmeldungen im Fokus (Winter 2018, 108). Entscheidend ist «das, was ein Lernender über seinen Lernprozess und dessen Ergebnisse inhaltlich erfährt» (ebd.). Hattie (2013, 206) drückt sich in seiner Definition ähnlich aus: «Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Feedback eine Information ist, die von einem Akteur (z.B. LP, Peer, Buch, Eltern oder die eigene Erfahrung) über Aspekte der eigenen Leistung oder des eigenen Verstehens gegeben wird.» Personenbezogene Urteile und nichts aussagende, beliebig austauschbare Phrasen sind nicht zielführend. Im Gegenteil: Viel mehr nützt dem Gegenüber ein sachbezogenes, konkretes Feedback (Berner, Isler u. Weidinger 2018, 258).

«Rückmeldungen zu geben bedeutet immer auch, in einen Dialog zu treten», konstatiert Winter (2016, 73). Entsprechend formulieren Ruf und Gallin (2018/19, Bd. II, 148) insgesamt drei Merkmale von Rückmeldungen im Dialogischen Lernen: «Persönliche Antwort auf einen Produktionsschwung (Ich), Freilegen und Verstärken von Entwicklungstendenzen (Du)» sowie «konkrete und präzise Hinweise zu den dokumentierten Spuren.» Eine effektive Rückmeldung, mit der man in einen Dialog tritt, macht Dinge also sichtbar und bewusst.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf die Autographensammlung zu sprechen kommen, auch wenn sie nicht zu den vier Hauptinstrumenten des Dialogischen Lernens gehört. Die Autographensammlung entspricht als Instrument dem Kraftzentrum in der Mitte der vier Stationen (siehe oben) und ist deshalb eine Erwähnung wert. In der Autographensammlung stellt die LP nach der Rezeptionsphase wertvolle Ausschnitte aus SuS-Produkten zusammen, kategorisiert sie und setzt sie in einen Zusammenhang mit der fachlichen Dimension der Normen (Ruf u. Winter 2012, 6). In diesem Kontext sprechen Ruf und Winter (2012, 6) davon, «Gelungenes für alle verfügbar [zu] machen» und «so eine Brücke zwischen dem Vorwissen der Lernenden und dem zu erwerbenden Fachwissen [zu] schaffen.» Die Autographensammlung wird den Lernenden verteilt oder präsentiert und ist auf der regulären Ebene des Wir anzusiedeln. Die Beschäftigung mit einer Autographensammlung kann sodann neue Kernideen zutage fördern, denen im Anschluss nachgegangen wird. Oder aber, es folgt ein Folgeauftrag, in dessen Rahmen sich die SuS nun fachlich bewähren müssen (Ruf u. Winter 2012, 8).

Es mag vielleicht aufgefallen sein, dass im Dialogischen Lernen vor allem formative Beurteilungsformen zum Tragen kommen. Ein praktisches summatives Beurteilungsinstrument ist das Häkleinsystem. Nänny (2014, 9) hat es in verständlich in Anlehnung

an die Beurteilungskriterien von Ruf und Gallin (2011), auf die ich hier im Detail nicht mehr eingehe, als Flussdiagramm dargestellt:

Abbildung 5: Häkleinsystem (Nänny 2014, 9)

III. Aktionsforschung

«Aktionsforschung soll Lehrkräften und Lehrer:innengruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen», schreiben Altrichter, Posch und Spann (2018, 11) einleitend in ihrem Standardwerk. Von diesem Motiv habe ich mich leiten lassen und für meine Aktionsforschung das Neuland *Dialogisches Lernen* betreten. Im Sinne der praktischen Verträglichkeit (ebd., 107f.) beschränkte sich mein Vorhaben auf einen klassischen Aktionszyklus, die Resultate sind als Zwischenfazit zu verstehen und liefern Implikationen für weitere Handlungen beziehungsweise die eigene Praxis. Im Folgenden werden einleitend überblicksmässig die Aktionen und ihr Kontext beschrieben und die Methoden der Datenerhebung und -auswertung dargelegt. Anschliessend folgt die Präsentation der Ergebnisse entlang der Fragestellung(en) respektive der Aktionsziele, die mit konkreten Beispielen und Einblicken in die Tiefenebene ausgestaltet ist.

1. Beschreibung und Kontextualisierung des Aktionszyklus

Mein Aktionszyklus umfasste die Planung, Durchführung und Auswertung einer Unterrichtsreihe mithilfe der Instrumente des Dialogischen Lernens von insgesamt zwölf RZG-Lektionen (Geschichte), verteilt über die sechs Schulwochen zwischen Weihnachts- und Sportferien mit zwei abteilungsdurchmischten 1. Sek-Klassen. Das Thema hatte ich im Rahmen der Jahresplanung in Anlehnung an das Lehrmittel *Gesellschaften im Wandel* festgelegt: Fernhandel, Entdeckungen und Eroberungen im 15. Jahrhundert.

Vor den SuS war ich gefordert, da das Dialogische Lernen, zumindest auf der Handlungsebene, für mich ebenfalls neu war. Die Suche nach einer Kernidee und die Planung von offenem Unterricht – Widersprüche sind bereits in der Anlage feststellbar – stellten mich vor Schwierigkeiten. So war es dann eher Zufall, dass ich inspiriert durch einen Kinobesuch auf die Kernidee *Geschichte(n) wird/werden erzählt* kam. Die Rolle narrativer Elemente in der Geschichtswissenschaft erachte ich aus fachlicher sowie aus pädagogischer Sicht als äusserst spannend. Unterschiedliche Perspektiven und den Konstruktionscharakter historischer Erzählungen zu erkennen, gehört zweifelsohne zu einem kritischen Geschichtsbewusstsein. Gleichzeitig eröffnet das Erzählen von Geschichte den SuS einen Anknüpfungspunkt an ihre Lebenswelt.

Inwiefern sich der Unterricht planen lässt, war mir im Vornherein nicht klar. Ich hütete mich davor, im Vornherein Zeitlimits zu setzen, war mir jedoch gleichzeitig bewusst,

dass es irgendwelche Meilensteine – insbesondere in organisatorischer Hinsicht – brauchte. Denn meine Aktionsforschung war eine doppelbödige: Einerseits wurde das Dialogische Lernen beziehungsweise dessen Instrumente eingeführt, auf der anderen Seite ein neues Geschichtsthema. Aufgrund der engen Verbindung zwischen Gegenstand und Lernen respektive Arbeitsweise beim Dialogischen Lernen ergab sich diese Doppelspurigkeit quasi als Sachzwang. Mithilfe der Grobplanung (siehe Anhang) steckte ich das Vorhaben inhaltlich ab und fällte einen Grundsatzentscheid: Jede:r Lernende:r kommt so weit, wie er respektive sie kommt. Da ich mit Arbeitsblättern operierte, konnte ich auf diesem Weg offene Aufträge für schnelle SuS bereithalten. Die Einstiegsdoppelstunde sowie die Abschlussdoppelstunde sowie einen Zwischenhalt in der Hälfte der Unterrichtseinheit ausgenommen, arbeiteten die SuS also im eigenen Tempo. Erstere benötigte ich auf der einen Seite, damit alle SuS zumindest sicher zweimal die Stationen des Dialogischen Lernens vollständig durchlaufen. Andererseits lag der Fokus auf der Einführung der Instrumente des Dialogischen Lernens respektive auf der Lernevaluation. Der Marschhalt in der Mitte war als Entlastung in Bezug auf die Arbeitsform gedacht, um Eintönigkeit und Demotivation entgegenzuwirken.

Beim Formulieren der offenen Aufträge orientierte ich mich an den Arbeitsblättern des Lehrmittels, nahm aber entsprechende Anpassungen vor. Das heisst, ich reduzierte teils drastisch und versuchte zu vereinfachen. Vielfach bedeutete dies, auf Kosten der Öffnung des Auftrags Hilfestellungen wegzulassen. Gleichzeitig fügte ich Lernziele hinzu. Auf diese Art und Weise enthielt jedes Arbeitsblatt ansatzweise Elemente der vier Stationen des Dialogischen Lernens. Weil ich mit zwei Klassen parallel arbeitete, konnte ich die Unterrichtserfahrungen mit der einen Klasse am Dienstag jeweils reflektieren und mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse meine Handlungen für den Unterricht mit der Parallelklasse am Donnerstag daraufhin anpassen. Gewissermassen durchlief ich im Kleinen also ständig den Kreislauf von Aktion und Reflexion (ebd., 14), wenn auch in pragmatischer Art und Weise. Beispielsweise äusserte sich dies darin, dass ich Adaptationen an den Arbeitsblättern vornahm, nachdem ich lokalisieren konnte, wo Verständnisschwierigkeiten bestehen und Hilfestellungen notwendig sind. Zusätzlich traf ich teilweise organisatorische Massnahmen wie das Zwischenschalten von kurzen LP-Inputs im Hinblick auf fachliche oder lerntechnische Fragestellungen.

In der einen Doppelstunde am Dienstagvormittag nach der Pause wurde ich jeweils von einem Heilpädagogen unterstützt. Am Donnerstag durfte ich für eine Lektion jeweils auf die Unterstützung einer Kollegin aus dem Lehrer:innenteam im Rahmen gesprochener

IF-Lektionen zählen. Die professionelle Zusammenarbeit erlebte ich dabei als äusserst fruchtbar. Im Nachhinein konnte Gelungenes und Verbesserungswürdiges sofort besprochen und Schlüsse für die nächsten Lektionen gezogen werden.

2. Datenerhebung

Die Datengrundlage setzt sich wie folgt zusammen:

- **Schriftliche Befragungen:** Vor der Durchführung der Unterrichtseinheit füllten die SuS beider Klassen (Stichprobe: n=39) gemeinsam einen digitalen Fragebogen mit insgesamt 31 Fragen via MS Forms aus. Im Schnitt benötigten die Lernenden 06:29 Minuten für das Ausfüllen. Um einen nachträglichen Vergleich anstellen zu können, gab es nach Ende der Unterrichtseinheit ebenfalls eine Nachbefragung mit 37 Fragen in leicht abgeänderter Form. Hierbei brauchten die SuS durchschnittlich 05:32 Minuten. Ein:e Schüler:in hat den Fragebogen offenbar zweimal ausgefüllt oder zumindest damit angefangen, weil gemäss automatisierter Auswertung 40 Antworten vorliegen. Beim genaueren Hinschauen habe ich zudem bemerkt, dass nicht alle Fragen vollzählig beantwortet wurden. Den Heilpädagogen – kürzlich feierte er sein 45-Jahr-Jubiläum als LP –, der mich jeweils am Dienstagvormittag unterstützt und als critical friend fungierte, befragte ich ebenfalls zweimal schriftlich (Vor- und Zwischenbefragung mit je 16 bzw. 23 Fragen). Die Fragebogen waren in die Bereiche *Individuelles Lernen, Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Rückmeldungen* und *Allgemeines/Schluss* (Vorbefragung) beziehungsweise *Dialogisches Lernen* (Zwischen- und Nachbefragung) gegliedert.
- **Tagebücher (Stichprobe: n=39):** Ein wesentlicher Bestandteil des Dialogischen Lernens ist das Reisetagebuch. Es gibt Einblick in die Denkwelt der Lernenden, den Dialog mit dem Gegenstand, aber auch mit anderen am Unterricht Beteiligten im Rahmen von schriftlichen Rückmeldungen. Aufgrund der umfassenden schriftlichen Dokumentation seitens der SuS eignet es sich besonders gut als Datenbasis und ist zudem während des Unterrichts entstanden. Das garantiert eine gewisse Authentizität.

- Qualitative Interviews: Im Nachgang zur Unterrichtsreihe führte ich ebenfalls mündliche Befragungen durch, und zwar mit SuS vom unteren sowie oberen Leistungsspektrum aus beiden Klassen (Stichprobe: n=8). Das Testlaufinterview verlief zufriedenstellend, weshalb ich es ebenfalls mitzähle und zu Auswertungszwecken nutze. Mit meinem critical friend gab es zudem ein umfassendes Abschlussgespräch. Auf diesem Wege konnte ich bei den Lernenden und beim critical friend nochmals gezielt nachfragen (Tiefenbohrungen) und Eindrücke meinerseits kritisch überprüfen lassen.
- Feldnotizen: Soweit es meine Rolle als LP respektive Lernbegleiter zuliess, notierte ich als meinen Unterricht Erforschender Beobachtungen, Eindrücke, Gedanken und teils bereits nächste geplante Handlungen in ein kleines Notizbuch. Dieses diente der groben Rekonstruktion der einzelnen Lektionen und half mir bei der Datenanalyse.

3. Datenauswertung

Es ist unschwer zu erkennen, dass ich mich nach der Erhebungsphase mit einer ziemlich grossen Menge an Daten konfrontiert sah. Ich legte bei der Auswertung also gezielt Schwerpunkte entlang meiner Fragestellung(en), wählte aus, liess aber auch bewusst weg. Die Reisetagebücher spielen bei allen drei Teilbereichen *Heterogenität und Individualisierung*, *Kompetenzentwicklung* und *Rollenverständnis der LP* und *lernförderliche Rückmeldungen* eine wesentliche Rolle. Je nach Frage analysierte ich aber nur handschriftliche Zeugnisse der einen Klasse. Dies wird im Ergebnisteil entsprechend ausgewiesen. Als Methoden eigneten sich bei der Auswertung der Reisetagebücher insbesondere das Bilden von Kategorien oder das Kodieren von Daten (ebd., 175-178) und das Zählen (ebd., 179). Ergebnisse der schriftlichen Befragungen werden teils konterkarierend, teils bestätigend hinzugezogen. Wiedergegebene Interviewausschnitte dienen dazu, unterschiedliche Perspektiven fassbarer zu machen. Überhaupt sollen Widersprüche und Dilemmata aufgegriffen sowie Verfehltes respektive Abweichungen offen diskutiert werden. Die Ergebnisse sollen also keinesfalls ein abgerundetes Bild vermitteln, vielmehr soll das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis in einem positiven, fruchtbaren Sinn spürbar werden.

IV. Ergebnisse

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt entlang der definierten Teilbereiche meiner Fragestellung. Zwecks Leser:innenführung sind Abbildungen und Scans von offenen Aufträgen beziehungsweise Arbeitsblättern, Reisetagebüchern und PPP-Folien der Einstiegspräsentation direkt in diesen Teil integriert. Paraphrasen sowie Wortlaute der Interviews finden ebenfalls Eingang in den Lauftext. Hinzu kommen grafische Elemente wie Kreisdiagramme hinsichtlich der Auswertung der schriftlichen Befragungen sowie Tabellen.

1. Heterogenität und Individualisierung

Beim ersten offenen Auftrag wurden die SuS aufgefordert, zu vier Bildern in einer vorgegebenen Reihenfolge gemäss der Kernidee eine Geschichte über die Zeit der Entdeckungen/Eroberungen und deren Folgen zu erzählen.

Bilder erzählen Geschichte(n)

Die Entdeckung und Eroberung des amerikanischen Kontinents hatte grosse Folgen, für Europa, aber auch für die Bevölkerung Amerikas und Afrikas. Welche Folgen das genau waren, kannst du anhand von Bildern herausfinden.

Material
Bilder

Lernziel:
- Ich kann vier Bilder miteinander verknüpfen und eine Geschichte dazu erzählen.

Aufgabe: Erzähl anhand der Bilder eine Geschichte.

Schau dir die vier Bilder genau an:

- a. Welche Gefühle lösen die Bilder bei dir aus? Warum?
- b. Schreib mithilfe der Bilder eine Geschichte über die Entdeckungen/Eroberungen und deren Folgen. Halte dabei die vorgegebene Reihenfolge der Bilder ein.
- c. Wie bist du vorgegangen? Halte deine Überlegungen schriftlich fest.
- d. Gib deine Geschichte einem bzw. einer Mitschüler:in, damit er/sie dir eine schriftliche Rückmeldung geben kann.

Abbildung 6: Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"

Dabei hat sich herausgestellt, dass 14 von 18 SuS der einen Klasse über Präkonzepte zur Sklaverei verfügen. Konkret äusserte sich dies im Wissen darüber, dass Menschen aus Afrika gefangen genommen, verschifft und zu Zwangsarbeit genötigt wurden. Wer genau als ausbeuterischer Akteur agierte, wohin die Menschen gebracht wurden und schliess-

lich arbeiteten, war jedoch den meisten unklar. Der Konnex zur Entdeckung Amerikas und die korrekte zeitliche Abfolge konnten nicht hergestellt respektive wiedergegeben werden. Kolumbus war lediglich 4 SuS bereits ein Begriff.

Was die vorhandenen Qualitäten der Lernenden auf der Kompetenzebene betrifft, zeigte sich, dass grossmehrheitlich keine Mühe bestand, sich Gefühlen bewusst zu werden und diese zu artikulieren. Die Fähigkeit, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, war hingegen nur teilweise vorhanden, ein Schüler überragte diesbezüglich aber alle anderen deutlich. Für mich steht dieses Beispiel exemplarisch dafür, wie vorhandene Ressourcen dank offener Aufträge seitens der Lernenden mobilisiert und genutzt werden können. Dem Schüler ist ein Wurf gelungen, auch wenn er nicht alle Bilder einbezog.

Es ist dunkel, Dunkel und heiss.
Es ist so heiss das ich mehre male
das bewusstsein verliere. Ich bin wütend
so wütend, dass ich den ganzen
Wagen mit samt dem gold aufheben
könnte und in die Fluten des Atlantischen
Ozeans werfen könnte. Doch leider geht
das nicht weil ich viel zu klein
und schwach bin, eigentlich bin ich
garnicht so klein sondern im verhältnis
ziemlich gros. Es sind diese Ketten,
sie machen mich klein, kleiner als
die kleinste Ameise, sie machen mich
wertlos so wie melnen fater
und meine mutter, früher als ich
noch klein war und auf dem
feld arbeitete sagte ein weisser,
sein name war mc cansy, dass ich
das wertloseste wesen auf dem
planeten bin. Als ich mich verteidigen
wollte gabs es einen Tag und eine
nacht Peitschen klobe auf, den Rücken.
Seit dem schweigte ich, ich schweigte
und schweige immer noch. Als wir
auf dem schiff ankamen verfrachteten
sie uns hinter deck und peitschten
uns aus.

Abbildung 7: Bilder zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten" (Hodel u. Marti 2019, Themenbuch 1, 78-83)

Abbildung 8: Schülertext zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"

In Bezug auf Stärken, welche die SuS in dieser Unterrichtseinheit nutzen konnten, äusserten sie im Rahmen der Interviews verschiedene fachliche und überfachliche Kompetenzen. Einerseits sei es günstig gewesen, historisches Vorwissen und Interesse mitzubringen, erzählte mir ein Schüler. Auf der anderen Seite fielen Stichworte wie die Fähigkeit, sich selbst organisieren beziehungsweise steuern und konzentrieren zu können (Metakognition und Sekundär- bzw. Stützstrategien) oder gut im Schreiben zu sein.

Es war mir ein wichtiges Anliegen, den SuS genügend Zeit für das Bearbeiten der Aufträge zu geben, damit alle im eigenen Tempo arbeiten können. Ich merkte jedoch, dass nicht alle die Zeit, aus diversen Gründen, produktiv nutzten. Deshalb sah ich mich schon bald gezwungen, Zeitlimits zu setzen. Im Endeffekt ging es darum, trotz individueller Voraussetzungen und dem Beschreiten eigener Lernwege (siehe unten) das grobe Gerüst zusammenzuhalten und zielgerichtet weiterzuarbeiten. Meines Erachtens habe ich damit eine Prämisse des Dialogischen Lernens verletzt, die ich auf der Sekundarstufe I aber nur für bedingt praxistauglich halte unter den vorherrschenden Bedingungen (1. Sek-Klasse, zwei RZG-Wochenlektionen, viel Stoff und bei vielen erst basal ausgeprägte Fähigkeit zur Selbststeuerung). Deshalb wurden nicht alle fertig mit der Bearbeitung der offenen Aufträge.

Ein Hauptziel meines Unterrichtsvorhabens war die Ermöglichung von individuellen Lernwegen. Die offenen Aufträge bedeuteten für eine der interviewten Schülerinnen «Freiheit und Herausforderung, weil es manchmal unklar war, was es genau zu tun gibt.» Dies deckt sich mit Ergebnissen der schriftlichen Nachbefragung. Auf die Frage, woran es liege, wenn man beim selbstständigen Arbeiten überfordert sei, fielen Stichworte wie *schwierige Arbeitsblätter*, *schwierige* beziehungsweise *komplizierte Aufgaben* oder *Gymi-Stoff*, wohingegen bei der Vorbefragung noch 61% der SuS angaben, dass es an der eigenen Person liege. Dies führt mir wieder einmal deutlich vor Augen, welches Gewicht der Auftragsformulierung auf der Zielstufe zukommt. Wie äusserte sich nun aber diese Freiheit? Ein leistungsstarker Schüler erläuterte im Gespräch, dass «in der Aufgabenstellung Interpretationsspielraum vorhanden war.» In seinem Reisetagebuch ist entsprechend sichtbar, dass er Schwerpunkte setzte, neuen Fragen nachging und selbstständig Themen erarbeitete, wenn auch in einem überschaubaren Ausmass.

Abbildung 9: Schülerforschungen zum Auftrag "Bilder erzählen Geschichten"

Andere SuS erklärten mir, dass «mehrere Antworten möglich» seien und die offenen Aufträge «Raum für eigene Gedanken und Ideen» liessen. Auf der anderen Seite sagte mir eine leistungsschwache Schülerin, dass bei ihr «halt nicht viele Gedanken» vorhanden seien und sie deshalb die Aufträge als schwierig empfand.

Offene Aufträge zu formulieren, stellte für mich eine Herausforderung dar. Mir war von Beginn weg klar, dass die lernförderliche Funktion einer kleinschrittigen Anleitung, das heisst: Unterstützung bereits in der Auftragsanlage, darunter leiden würde. Nichtsdestotrotz erteilte ich den SuS der einen Klasse folgenden zweiten offenen Auftrag:

**Selbst eine Geschichtskarte herstellen:
Handelswege um 1450**

Eine Geschichtskarte ist eine heutige Karte, die einen Sachverhalt der Geschichte (z.B. die Ausdehnung des Römischen Reichs) darstellt. Geschichtskarten kannst du auch selbst herstellen, um geschichtliche Vorgänge zu veranschaulichen.

Material

Themenbuch 1,
Kapitel 5.1: S. 76-77

Leere Weltkarte

Lernziele:

- Ich kann einem Sachtext wesentliche Informationen zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert entnehmen.
- Ich kann eine Geschichtskarte zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert herstellen.

Auftrag: Erstelle eine Geschichtskarte zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert.

- a Lies im Themenbuch den Sachtext zu Handel und Schifffahrt in der frühen Neuzeit genau durch.
- b Klebe die leere Weltkarte in dein Reisetagebuch und trage die gewonnenen Informationen darauf ein. Du darfst dazu einen Atlas benutzen.
- c Beschreibe dein Vorgehen im Umgang mit dem Text und der Herstellung der Karte.
- d Arbeitet zu zweit:
 - a. Erzähle mithilfe deiner Geschichtskarte deiner/deinem Mitschüler mündlich die Geschichte des Handels und der Schifffahrt im 15. Jahrhundert.
 - b. Vergleicht eure Geschichtskarten und gebt einander eine mündliche Rückmeldung.

Abbildung 10: Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"

Während der Arbeit am Auftrag kristallisierte sich heraus, dass viele SuS Mühe damit bekunden, einen Überblick über den Themenbuchsachtext (Hodel u. Marti 2019, Themenbuch 1, 76f.) zu gewinnen und ihm die wichtigsten Informationen zu entnehmen. Ferner verfügte eine Mehrheit nur über rudimentäres topographisches Orientierungswissen und ist im Umgang mit dem Atlas noch wenig sattelfest. So blieb bei einigen Lernenden die Karte praktisch leer, einige beschrifteten die Kontinente und Meere, andere zeichneten ganz grob einen Handelsweg ein. Da bemerkte ich, dass das selbstständige forschende Arbeiten im Rahmen dieses Auftrags viel Interdisziplinäres voraussetzt: Textkompetenz (Wortschatz, Lesestrategien), gestalterische Fähigkeiten und Karten-

Abbildung 11: Schülerinnengeschichtskarte zum Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"

kompetenz.

Mithilfe eines kurzen Inputs im Plenum versuchte der SHP deshalb innerhalb der Doppellektion, den Lernenden zu vermitteln, wie man einen Sachtext überblickt (globale Lesestrategien). Im Rahmen der schriftlichen Zwischenbefragung äusserte sich mein critical friend folgendermassen dazu: «Es hat sich gezeigt, dass manchmal Hinweise zu Techniken sinnvoll sind (Lesestrategien, Antworten formulieren).» Dies muss jedoch nicht zwingend im Klassenverbund geschehen, sondern kann und sollte auch Teil der individuellen Begleitung sein. Es gab aber wiederum auch kreative Lösungsansätze, wie obiges Beispiel einer DaZ-Schülerin zeigt: Sie hat die wesentlichen Informationen aus dem Text mittels Piktogrammen in die Karte eingetragen.

Aufgrund dieser Erfahrungen nahm ich – mit dem Ziel, den aufgetretenen Schwierigkeiten vorzubeugen – Anpassungen am Auftrag vor. Dabei ergänzte ich unterstützende Fragen vom ursprünglichen Arbeitsblatt des Lehrmittels, welche den Fokus auf die wichti-

gen Inhalte lenken. Zudem wies ich darauf hin, dass die Karte so gestaltet werden soll, dass auch ein:e Drittleser:in sie ohne zusätzliche Kommentare versteht.

Auftrag: Erstelle eine Geschichtskarte zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert.

- a Lies im Themenbuch den Sachtext zu Handel und Schifffahrt in der frühen Neuzeit genau durch.
 Folgende Fragen helfen dir, dich auf die wichtigen Informationen zu konzentrieren:
- Welche Kontinente/Regionen betrieben Handel miteinander?
 - Welche Städte waren wichtige Handelsstützpunkte?
 - Auf welchen Wegen wurden Waren nach Europa transportiert?
 - Welche Handelswege wurden damals gerade neu erkundet?
- b Klebe die leere Weltkarte in dein Reisetagebuch und trage die gewonnenen Informationen darauf ein. Du darfst dazu einen Atlas benutzen. **Gestalte die Karte so, dass sie jemand anders ohne Erklärungen versteht.**
- c Wie bist du beim Gestalten der Karte vorgegangen?
- d Arbeitet zu zweit:
- a. Erzähle mithilfe deiner Geschichtskarte deiner/deinem Mitschüler mündlich die Geschichte des Handels und der Schifffahrt im 15. Jahrhundert.
 - b. Vergleicht eure Geschichtskarten und gebt einander eine mündliche Rückmeldung.

Abbildung 12: Angepasster Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"

Grundsätzlich verbesserte sich die Qualität der Produkte. Die Lernenden arbeiteten vermehrt mit dem Atlas, um Städte und Handelsstützpunkte einzutragen. Diese verbanden sie dann mehrheitlich sinnstiftend zu konkreten Handelswegen, wie dieses Beispiel anschaulich zeigt:

Abbildung 13: Schülerinnenkarte zum Auftrag "Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450"

Ich war mir im Klaren darüber, dass eine Öffnung des Unterrichts den Umstand mit sich bringen würde, dass die Produkte am Schluss nicht bei allen SuS gleich aussehen und die Ergebnisse gewissermassen ungesichert sind. Als ich dann aber ein Zeitlimit für das Bearbeiten des Auftrags setzte, ergab sich bei mir das Bedürfnis abschliessend im Plenum die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen, bevor wir einen Schritt weiter zu Kolumbus' Entdeckung Amerikas gehen konnten. Der SHP übernahm bei der einen Klasse diesen Part und trug am Schluss der Doppellektion am Visualizer das Wichtigste (inkl. Zusatzinhalte) gemeinsam mit den Lernenden auf einer leeren Karte zusammen. Ich wiederholte diesen Vorgang dann bei der Parallelklasse.

Persönlich war es für mich als LP herausfordernd, die Offenheit der Aufträge in Bezug auf die Herangehensweise auszuhalten, umso mehr als ich beobachtete, dass einige Lernende nicht in die Gänge kamen. Das war mit ein Grund, wieso ich mich für das geschilderte Vorgehen entschied. Im Endeffekt erachte ich es als sinnvoller, wenn die Lernenden etwas abschreiben – obwohl eine Mehrheit der SuS ihre Karten nicht ergänzte –, anstatt dass ihre Hefter oder Blätter einfach leer sind. Selbstkritisch muss ich im Nachhinein eingestehen, dass die Aufträge insgesamt wohl einen zu hohen Schwierigkeitsgrad und zu wenig Offenheit aufwiesen, als dass alle SuS sich wirklich ausgiebig daran hätten abarbeiten können. Und für mich als LP gestaltete es sich aus diversen Gründen schwierig, zündende Fragestellungen zu finden, welche die SuS berühren und eine forschende Haltung provozieren. Mein critical friend kommentierte dies in der schriftlichen Zwischenbefragung wie folgt: «Es bewährt sich, wesentliche Punkte im Plenum aufzugreifen, z. B. neue Kernideen: die Fragestellung, dass die Blockade des Gewürzhandels [durch die Araber, T.B.] zu den Entdeckungsfahrten der Spanier und Portugiesen führte. Es dürfte nicht immer ganz einfach sein, jeweils solche Kernideen zu formulieren.»

Wie ich dies auch vom sonstigen Unterricht kenne, hatten die SuS des Weiteren Mühe damit, die Sozialformen – beim Dialogischen Lernen vorderhand stille Einzelarbeit – einzuhalten. Dies rührt unter anderem daher, dass sie sich bei herausfordernden Aufträgen untereinander Unterstützung suchen. So waren einige Geschichtskarten, nachfolgend zwei Beispiele von befreundeten Schülern, fast identisch.

Abbildung 14: Schülerkarte A1 zum Auftrag «Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450»

Abbildung 15: Schülerkarte A2 zum Auftrag «Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450»

Abschliessend lässt sich festhalten, dass sich die Produkte der Lernenden insgesamt aus obigen Gründen ähnlich entwickelt haben. In den Schlussaufträgen ist jedoch ersichtlich, dass die Lernenden je nach Bearbeitungsgrad der einzelnen Aufgaben unterschiedliche thematische Schwerpunkte setzten. Beim Abschlussgespräch meinte der SHP, dass «sich mit einer starken Gymiklasse die Forschungsrichtungen stärker auffächern würden.» Ich teile diese Auffassung deshalb, weil ich denke, dass das Beschreiten von eigenen Lernwegen fachlich (insbesondere in RZG) und überfachlich voraussetzungsreich ist. Mithilfe der zwischengeschalteten LP-Inputs und den abschliessenden Ergebnissicherungen im Plenum verstärkte ich den Effekt der Vereinheitlichung zwar teilweise, konnte aber – auch zum Zwecke der Rhythmisierung und Artikulation (siehe nachfolgende Kapitel) –

eine passende Form für den Unterricht auf der Sekundarstufe I finden, die der Grundstruktur des Dialogischen Lernens entspricht:

Abbildung 16: Grundstruktur des Unterrichts

2. Kompetenzentwicklung und Rollenverständnis der LP

Die Produkte, die beim Bearbeiten des Schlussauftrags entstanden sind, geben Aufschluss darüber, inwiefern sich die SuS fachlich bewährt haben und diesbezügliche Kompetenzen entwickeln konnten. Von der insgesamt in der Grobplanung vorgesehenen maximalen Anzahl von sieben Aufträgen beschäftigten sich die Lernenden im Unterricht tatsächlich mit deren vier. Neben der Bildergeschichte zu Beginn und der Reflexion am Schluss befassten sich die SuS also mit Handelswegen um 1450 sowie Geschichtskarten und dem Leben von Christoph Kolumbus im Rahmen eines Lexikonartikelvergleichs. Eine Filmanalyse der Landung des Kolumbus in 1492 – *Eroberung des Paradieses* sorgte im Sinne der Methoden- und Angebotsvielfalt in der Mitte der Unterrichtseinheit für Abwechslung und war gleichzeitig thematisches Bindeglied. Dass für die Thematisierung der Sklaverei wohl zu wenig Zeit bliebe, dämmerte mir schon bald. Jedoch konnte ich dies damit vereinbaren, dass sich diese Inhalte in der 2. Sek beim Thema *Kolonialismus und Imperialismus* anbieten und sodann Rückbezüge möglich sind. Gemäss den Prämissen des Dialogischen Lernens wäre es jedoch angezeigt gewesen, aufgrund der singulären Begegnungen der SuS beim Einstiegsauftrag mit der Sklaverei anzuknüpfen.

Mit dem Schlussauftrag wollte ich einerseits den Lernzuwachs sichtbar machen und zudem überprüfen, inwiefern die Kernidee verstanden wurde. Als Hilfestellung notierte ich auf der Wandtafel eine mögliche Chronologie in Anlehnung an die Reihenfolge der Aufträge: 1. Handelswege um 1450, 2. Kolumbus, 3. Folgen, weil der Auftrag Verständnisschwierigkeiten auslöste, und gab den mündlichen Hinweis, dass das Ziel quasi eine Zusammenfassung sei und die SuS einfach einmal starten sollen. Gut möglich, dass das Wording rund ums Geschichte(n) erzählen rückblickend mehr Verwirrung stiftete, als dass es kognitiv aktivierend war.

Reflexion: Was habe ich gelernt?

Unser Projekt endet heute. Zeit also, um nochmals zurückzublicken und sich Gedanken über die vergangenen Wochen zu machen.

Lernziele:

- Ich kann eine Geschichte der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen im 15. Jahrhundert verfassen.
- Ich kann die Folgen der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen im 15. Jahrhundert einschätzen.

Auftrag 1: Schau dir nochmals deine Reisetagebucheinträge an. Verfasse nun eine Geschichte der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen im 15. Jahrhundert. Versuche, auch auf die Folgen für die weiteren Jahrhunderte einzugehen (ca. 1 A4-Seite).

Auftrag 2: Die Kernidee dieses Projekts lautete: «Geschichte(n) wird/werden erzählt.» Was ist damit gemeint? Schreibe deine Gedanken auf. Gib deinen Text einer bzw. einem Mitschüler, damit er/sie dir eine schriftliche Rückmeldung geben kann (Achtung: Kriterien für eine lernförderliche Rückmeldung beachten).

Abbildung 17: Auftrag "Reflexion"

Bei der Analyse der Produkte der einen Klasse (n=21) ergab sich folgendes Bild, was den fachlichen Kompetenzzuwachs anbelangt:

Tabelle 1: Fachlicher Kompetenzzuwachs

	Lernziele nicht erreicht	Lernziele teilweise erreicht	Lernziele erreicht
Auftrag 1	9	7	5
Auftrag 2	21	-	-

Es gelang in der Tat nur wenigen, eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben, in welcher der Fernhandel und der Wettstreit um schnellere Handelsrouten mit Kolumbus' Entdeckung Amerikas verknüpft werden.

Eine Schülerin hat den Auftrag aber elegant gelöst, finde ich, wenn der Text auch teils unpräzise ist (undefinierter Akteur *Sie* -> Portugiesen und Spanier):

Im 15. Jahrhundert fiengen sie an Handelswege von Asien nach Europa zu finden. Sie kauften Ware wie z.B. Gewürze und verkauften sie wieder in Europa. Es gab Handelswege von Indien und China zueinander. Weitere Handelswege waren z.B. über das Rote Meer oder dem Persischen Golf. Sie probiert- en auch neue Handelswege zu finden und probierten es aus an der Afrika- nischen Küste entlang. Es gab wie ein Rennen um neue Wege zu finden. Kolumbus war einer diesen Leut- en. Er glaubte schon früher daran das die Erde rund sei darum kam er auf die Idee in Richtung Westen zu Segeln damit er und seine Gruppe wieder an der anderen Seite rauskommen und in Indien lan- den. Kolumbus ston dann aber auf Land. Dieses Land ist das heutzutage Amerika. Sie nahmen das Land für sich und nahmen die Indianer als Sklaven. Sie nahnten das Land Schliess endlich Amerika.

Abbildung 18: Schülerinnentext 1 zum Auftrag "Reflexion"

Schön und spannend finde ich aber, dass in den Reflexionstexten ersichtlich wird, was die SuS interessierte und welche Details, beispielsweise von spontanen LP-Inputs, hän- genblieben. Exemplarisch soll hier deshalb ein Beispiel vorgestellt werden: Nachdem wir die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus thematisiert hatten, stellte ich den Lernenden als Hausaufgabe die Frage, warum der Kontinent dann nicht Kolumbien,

sondern Amerika heisst. Auf die nächste Stunde recherchierten die SuS zu dieser Frage und fanden heraus, dass der Name Amerika auf den italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci zurückgeht. Möglicherweise könnte dies eine der zündenden Fragestellungen gewesen sein, von denen der SHP sprach (siehe oben). Auf jeden Fall floss dieses Detail bei zwei DaZ-Schülerinnen in die abschliessende Reflexion und bildete da einen hauptsächlichen Inhalt.

~~Er~~ dachte Kolombus dachte er wäre in Indien weil er wollte nach westen zu Indien, aber Amerigo Vespucci hat ge mit seinem Seefahrt ~~an~~ anderes gesagt: er war in einem neuen Kontinent als in Indien. ~~Wart~~ zwei Menschen haben Amerigo Vespucci's hilfe eine neue Kontinent gezeichnet in der Weltkarte. Die zwei Menschen haben dann nach Amerigo genannt aber sie ~~dachten~~ wiso nicht ein(a) ~~tra~~ hinter machen wie Afrika oder Europa darum haben sie ~~anstalt~~ Amerigo, ~~der~~ Amerika genannt. darum heisst Amerika Amerika, das habe ich intresannt gefund & gelernt, das war schon lange diese geschichte.

Abbildung 19: Schülerinnentext 2 zum Auftrag "Reflexion"

Rückblickend habe ich erkannt, dass die Geschichte rund um die Namensgebung des Kontinents ebenfalls blendend zur Kernidee «Geschichte(n) wird/werden erzählt» gepasst hätte, weil die beiden deutschen Kartographen ihre Aktualisierung der Weltkarte auf einer Buchdrucker-Fälschung aufbauten (Beckmann 2022).

Damit möchte ich zum zweiten Reflexionsauftrag übergehen, der explizit die Kernidee betrifft. Die Analyse der Reisetagebücher der einen Klasse förderte zutage, dass niemand Gedanken formulierte, welche in Richtung von Konstruiertheit und Perspektivität der Geschichtsschreibung deuteten. Ich hatte diese Begriffe mit den SuS im Unterricht ebenfalls besprochen und dachte, insbesondere bei der Filmanalyse von 1492 – *Die Eroberung des Paradieses* würden die Lernenden den Kern der Sache verstehen. Im Nachhinein muss ich eingestehen, dass ich mir (und den SuS) für lediglich eine Unterrichts-

einheit vermutlich ein zu hehres Ziel setzte. Wenn ich an meine eigene Bildungsbiografie zurückdenke, fällt mir auf, dass mir erst im Geschichtsstudium klar wurde, dass sich die Geschichte eben nicht einfach so abgespielt hat, wie es im Lehrbuch geschrieben steht. Im Gymnasium arbeiteten wir aber auch praktisch nie mit historischen Quellen. Viel eher komme ich deshalb nun zur Erkenntnis, dass die Kernidee «Geschichte(n) wird/werden erzählt» den gesamten 3. Zyklus begleiten sollte. Allenfalls könnte auch die komplexe und umständliche Formulierung und die Doppelbödigkeit der Kernidee für Verwirrung gesorgt haben.

Die meisten SuS blieben bei einem oberflächlichen Verständnis der Kernidee hängen und fokussierten auf eine alltägliche Bedeutung – diesen lebensweltlichen Bezug wollte ich eigentlich als verbindendes Element nutzen, als ich die Kernidee formulierte. Eine Schülerin schrieb beispielsweise: «Geschichte(n) wird/werden erzählt bedeutet für mich, dass jemand ein Erlebnis tiefgründlicher erzählt. Etwas, was man erlebt hat, genau erzählen.» Eine grosse Mehrheit dieser Klasse formulierte ähnliches. Deshalb schaute ich mir ebenfalls die Reflexionstexte der Parallelklasse an. Und tatsächlich, drei Schülerinnen waren der Sache auf der Spur. Interessant ist hierbei, dass es sich um drei Lernende mit ganz unterschiedlichem Leistungsvermögen handelt. In ihren Reisetagebüchern hielten sie Folgendes fest (orthographische und grammatikalische Fehler wurden korrigiert):

- «Die Geschichten werden immer anders erzählt und anders dargestellt, wie zum Beispiel in Filmen. Und die Geschichten werden echter erklärt, wenn man mehr Informationen hat.»
- «Man meint damit, dass Leute Geschichte immer in der persönlichen Perspektive erzählen.»
- «Meine Gedanken zu diesem Projekt sind: Ich fand es sehr interessant, weil es zeigt, wie man eine Geschichte erzählen kann. Es gibt so viele Wege: einen Text lesen, Bilder anschauen, Film schauen, etc. [...] Es kann so einfach sein eine Geschichte zu erzählen, paar Bilder können schon genug sein, um es zu verstehen. [...] Man kann immer eine Geschichte so einfach erzählen, dass es jeder versteht, [...] es gibt so viele Wege, um eine Geschichte zu erzählen. Jeder erzählt es auf einem anderen Weg.»

Während Letztere beide die Perspektivität – wenn auch in einem nur bedingt fachspezifischen Sinne – thematisieren, geht der erste Text auch auf den Konstruktionscharakter der Geschichtswissenschaft ein.

Fachlich hätte man in diesen sechs Wochen sicherlich mehr vermitteln können, zum Beispiel mit eng angeleitetem, LP-zentriertem Frontalunterricht, so die Meinung meines critical friend.

Verlassen wir nun die fachliche Ebene und widmen uns den überfachlichen Kompetenzen. Ebenfalls Bestandteil des Dialogischen Lernens ist die Fähigkeit, das Vorgehen beim Bearbeiten einer Aufgabe zu dokumentieren. Ich habe gemerkt, dass sich eine Mehrheit der Lernenden schwer damit tut, Herangehensweisen detailliert und nachvollziehbar zu schildern. In vielen Reisetagebüchern finde ich keine solche Texte. Insofern frage ich mich, ob das an fehlenden (meta-)kognitiven Lernstrategien liegt, auf die zurückgegriffen werden kann oder womöglich das Verbalisieren Schwierigkeiten bereitet. Ich denke, es ist ein Mix aus beidem. Kommt hinzu, dass es sich bei *Wie bist du vorgegangen?* um eine relativ offene Fragestellung handelt, was Hemmungen auslösen kann. Beim Auftrag *Selbst eine Geschichtskarte herstellen: Handelswege um 1450* wurden die SuS herausgefordert, ihr Vorgehen im Umgang mit dem Text und der Herstellung der Karte zu beschreiben. Dazu möchte ich auf zwei Schülerinnentexte eingehen (orthographische und grammatikalische Fehler wurden korrigiert):

- «Ich habe geschrieben, wo Asien ist und Europa, wo der Handelsweg war, was sie transportiert haben.»
- «Ich habe mehrmals den Text gelesen und ihn in verschiedene Teile eingeteilt, um eine bessere Übersicht zu haben und so habe ich einen nach dem anderen Abschnitt gelöst.»

Beide nehmen einen Teilaspekt des Auftrags auf: Während erstere Schülerin das Gestalten der Karte beschreibt, geht die andere Schülerin auf den Umgang mit dem Themenbuchsachtext ein. In meinen Augen haben sie diesen Teilauftrag zufriedenstellend erledigt, zumal es sich um zwei leistungsschwächere Lernende handelt. Jedoch wäre eine Verknüpfung der beiden Bereiche wünschenswert gewesen.

Ich darf konstatieren, dass – auch wenn es gemäss meinen bisherigen Ausführungen allenfalls einen anderen Eindruck erweckt haben könnte – das selbstständige Arbeiten in beiden Klassen viel besser funktionierte, als erwartet. Die Beteiligung am Unterricht

war insgesamt hoch, es gab viel echte Lernzeit. Zudem herrschte eine lernförderliche Atmosphäre vor und es war entsprechend ruhig. Dies deckt sich mit Aussagen des SHP. Er befürchtete, dass aufgrund des selbstständigen, offenen und individualisierten Lernens die Beziehungsebene verloren gehen könnte. Jedoch bestätigte sich das nicht. Im Gegenteil: Die Lernenden nahmen uns als LPs und Lernbegleiter wahr und suchten den Kontakt. Mein critical friend war ebenfalls der Meinung, dass die Arbeitshaltung gut war und das Projekt diesbezüglich über seinen Erwartungen verlaufen sei. Wenig überraschend brauchte es aber drei bis vier Lektionen, bis sich die SuS an die neue Arbeitsform gewöhnt hatten. Zudem traf ich flankierende Massnahmen: Da die eine Klasse am Donnerstagnachmittag jeweils ziemlich überdreht ist, habe ich die beiden RZG-Lektionen auf die beiden Morgenstunden (07:30-09:05 Uhr) gelegt und dafür die Deutsch-Doppellektion am Nachmittag durchgeführt. Dadurch verbesserte sich die Konzentrationsfähigkeit merklich und das selbstständige Arbeiten kam immer besser in die Gänge. Eine klare Trennung der Sozialformen blieb bis zum Ende der Unterrichtseinheit ein Thema. Das kooperative Lernen, welches im heutigen Unterricht einen wesentlichen Bestandteil ausmacht, fehlte ihnen offensichtlich. Erwähnen möchte ich zudem nochmals, dass die Rhythmisierung und Artikulation in Form von periodisch eingesetzten neuen Fragestellungen und Bilanzierungen (LP-Inputs) ebenfalls ihren Teil dazu beitrug, da waren sich der SHP und ich einig.

Die Lernenden selbst schätzten sich besser ein, als wir dies taten: Fast 70% der SuS gaben in der Vor- sowie auch in der Nachbefragung an, dass sie beim selbstständigen Arbeiten nicht oder eher nicht überfordert seien. Dies passt mit meinen Beobachtungen während der Unterrichtseinheit zusammen.

Abbildung 20: Vorbefragung SuS "Selbstständiges Arbeiten"

Abbildung 21: Nachbefragung SuS "Selbstständiges Arbeiten"

In den Interviews kam sodann zum Ausdruck, dass die Lernenden es schätzten, in Ruhe konzentriert für sich arbeiten zu können, was mich doch einigermaßen erstaunte. In diese Richtung äusserten sich insbesondere zwei leistungsstarke Schülerinnen. Eine Lernende meinte, sie sei sehr gut vorwärtsgekommen und gelang deshalb zur Erkenntnis: «Ich kann auch allein arbeiten.» Die andere kommentierte: «Man ist auf sich allein gestellt und hat mehr Zeit für sich.» Dies hätte ihr geholfen, sich zu fokussieren. Dadurch konnte sie sich insofern verbessern, als dass sie Aufträge genauer erledigen konnte. Dank der ruhigen und angenehmen Lernatmosphäre konnte man «einfach einmal arbeiten und seine Konzentrationsfähigkeit verbessern», liess ein B-Schüler verlauten, der gewohnheitsgemäss Mühe damit bekundet, an einer Sache still dranzubleiben. Ein Blick in sein Reisetagebuch relativiert diese Aussage jedoch teilweise.

Die Auseinandersetzung mit dem Dialogischen Lernen und die Implementierung dessen Instrumente im Unterricht hatte freilich ebenfalls einen Effekt auf mich als LP. Im Rahmen meines Vorhabens habe ich mich fachlich, personal und sozial weiterentwickelt. Zudem hat sich meine Rolle als LP verändert.

Auf der fachlichen Ebene begegnete ich einerseits dem Dialogischen Lernen als Gegenstand und versuchte, die Sache im Kern zu durchdringen. Andererseits eignete ich mir im Vorfeld Wissen zur Zeit des Fernhandels, der Entdeckungen und Eroberungen im 15. Jahrhundert an. Diesbezüglich nutzte ich das Lehrmittel *Gesellschaften im Wandel*. Aus pragmatischen Gründen entschied ich mich früh, mit dem Lehrmittel zu arbeiten. Als bereits berufstätiger Lehrer lag es zeittechnisch schlichtweg nicht drin, ein Thema von Grund auf neu zu didaktisieren. Deshalb steckte ich das inhaltliche Feld ab und versuchte, die Lehrmittelinhalte an die Prinzipien des Dialogischen Lernens anzupassen. Nach intensiver Lektüre des Hauptwerks von Ruf/Gallin machte ich mich auf die Suche nach einer Kernidee. Im Hinterkopf hatte ich dabei stets, dass der Lehrplanbezug gewährleistet werden sollte. Ich ging also mit offenen Ohren und Augen durch die Welt und tatsächlich war es ein Kinobesuch, der initialzündend war. Der Film vermittelte auf teils expliziti-

te, aber auch subtile Weise wegen seiner Konstruktion die Botschaft, dass Menschen 1. Geschichten mögen, wollen und brauchen und dass 2. es folglich darauf ankommt, wie eine Geschichte erzählt wird. Das sogenannte Storytelling spielt nicht nur in der heutigen Werbebranche oder der vorschulischen Erziehung eine wichtige Rolle, sondern ist im Prinzip eine der ältesten Formen der Wissensvermittlung, wenn man an die mündliche Überlieferung denkt. Der Bezug zur Geschichtswissenschaft wurde mir damals schnell offenbar: Historische Erkenntnis tritt als Wissen immer in narrativer Form auf (Barricelli et al. 2008, 7). Diesen Grundsatz vertreten ebenfalls die Lehrmittelaufgeber:innen von *Gesellschaften im Wandel* (Hodel u. Marti 2019, Handbuchkapitel 2, 7) und formulieren ihn folgendermassen:

Einzelne in der Vergangenheit liegende Tatbestände - «Fakten» - sind für sich alleine genommen in den seltensten Fällen besonders interessant oder gar lehrreich. Sie wecken allenfalls die Neugier, sagen uns darüber hinaus aber wenig oder nichts. Erst ihre Verknüpfung zu Erzählungen wirkt sinnbildend. Oder anders formuliert: Historische Sinnbildungen liegen nicht in den vergangenen Ereignissen selbst, sondern in ihrer retrospektiven Verknüpfung zu einem Deutungszusammenhang.

Sie betonen aber, dass historische Darstellungen der Quellenlage nicht widersprechen dürfen, um als plausibel zu gelten und sprechen dabei vom «Vetorecht der Quellen» (ebd.). Selbstverständlich ist die quellenkritische Auswertung und Interpretation von Zeugnissen von subjektiven Wahrnehmungen geprägt. Dementsprechend kommt auch der Perspektivität eine wesentliche Rolle zu. Daraus leiten Hodel und Marti ab, dass Lernende in der Lage sein sollten, «über historische Sinnbildungen nach[zu]denken, Geschichte [zu] erzählen» und «verschiedene Perspektiven ein[zu]beziehen» (ebd.). Im Lehrplan 21 wird zumindest Ersterem in folgender Kompetenz Rechnung getragen: «Die Schülerinnen und Schüler können die Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis heute in ausgewählten Längsschnitten erzählen» (LP21, RZG.6.1). Diese Überlegungen führten mich schliesslich zu meiner Kernidee «Geschichte(n) wird/werden erzählt», die ich den Lernenden in der ersten Doppellektion präsentierte.

Auf die Schwierigkeiten beim Formulieren von offenen Aufträgen bin ich bereits eingegangen. Die Arbeit mit dem Reisetagebuch als Dokumentationsmittel veränderte meinen Unterricht auf praktischer Ebene nur minim, da ich sonst bereits viel Wert auf Schrift-

lichkeit lege und in Deutsch wie auch RZG ein Heft führen lasse. Den Erfahrungen mit Rückmeldungen ist ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe unten). Einen Punkt möchte ich hier hinsichtlich meiner personalen Entwicklung dennoch anführen und in dem Sinne vorgreifen: die Ressourcenorientierung oder – um im Wortlaut des Dialogischen Lernens zu bleiben – die Suche nach Qualitäten, statt einer leider gängigen Defizitorientierung. Seit meiner ersten Berührung mit den Ideen des Dialogischen Lernens leuchtete mir dieser Punkt vollumfänglich ein, obwohl sich die Umsetzung dann doch schwieriger gestaltete. Ich merke einfach, wie sich mein Blick und somit auch meine Haltung weg vom Negativen hin zum Positiven gewandelt hat. Das soll nicht heissen, dass eine Beliebigkeit Einzug hält oder ich die SuS nicht mehr an fachlichen Standards messe. Vielmehr heisst es, Gelungenes herauszustreichen und Entwicklungspotenzial aufzuzeigen. Der deutsche Neurobiologe Joachim Bauer spricht in einem umfassenderen erzieherischen Rahmen diesbezüglich von einem Korridor, den Erwachsene Minderjährigen eröffnen (Bauer 2008, 134). Er ist überzeugt: «Das Kind/der Jugendliche sollte in dem, was wir ihm als Erwachsene zurückspiegeln, immer wieder einer Entwicklungsperspektive begegnen» (ebd., 135).

Wie hat sich nun meine Rolle als LP verändert? Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sich der Vorbereitungsaufwand keinesfalls verkleinert hat. Im Gegenteil: Da es sich – mit gewissen Einschränkungen – um offenen Unterricht handelte, investierte ich viel Zeit, um Schüler:innenaktivitäten sowie mögliche Schwierigkeiten zu antizipieren. Es hat sich als wahrlicher Glücksfall herauskristallisiert, dass ich die Unterrichtseinheit parallel mit zwei Klassen durchführen und wie bereits ausgeführt direkt Anpassungen vornehmen konnte. Der Start respektive die ersten drei bis vier Lektionen erwiesen sich als grösste Hürde. Ich wollte das Dialogische Lernen und die entsprechenden Instrumente zielstufengerecht einführen und möglichst schnell einen Kreislauf entlang der Stationen des Dialogischen Lernens durchlaufen. Zwecks dessen nutzte ich den Anfang der Unterrichtseinheit, um den Zyklus, die Instrumente und Arbeitsweisen des Dialogischen Lernens zu erklären sowie die Unterschiede zum herkömmlichen Unterricht aufzuzeigen:

Dialogisches Lernen: Instrumente

Kernidee: Der Witz der Sache bzw. darum gehts
Auftrag: offen formuliert
Reisetagebuch: schriftliche Dokumentation des individuellen Lernwegs
Rückmeldung: Wie sieht das mein Gegenüber?

Abbildung 22: PPP-Folie "Instrumente des Dialogischen Lernens"

Dialogisches Lernen

neu

Freiheiten:
kein Stress – jeder kann in eigenem Tempo arbeiten und kommt so weit, wie er/sie kommt
Eintauchen in die Themen
Reisetagebuch gibt Raum für individuelle Arbeit – eigene Lernwege beschreiten
Für jede Leistung gibt es eine Rückmeldung
Fokussierung auf die Stärken/Fähigkeiten

gleich

Fehler werden als Chance betrachtet – es gibt nicht nur richtig/falsch
LP begleitet den Lernprozess eng
Selbstständiges Lernen
viel schreiben (verlangsamt den Gedankenfluss) – bewusst werden

Abbildung 23: PPP-Folien "Dialogisches Lernen vs. herkömmlicher Unterricht"

Bald darauf fragte mich ein Schüler: «Sie, was hat das mit RZG zu tun?» Ich versuchte deshalb klarzumachen, dass wir gleichzeitig eine neue Unterrichtsform und ein neues Geschichtsthema kennenlernen. Zu Beginn fungierte ich während des Unterrichts aber insbesondere als Polizist, forderte Ruhe und die Einhaltung der vorgesehenen Sozialformen ein. Es wurde klar, welchen SuS das selbstständige Lernen Mühe bereitet. Mit ihrer Aussage «Schauen Sie, niemand arbeitet», hatte eine Schülerin aber glücklicherweise nicht Recht behalten. Schon bald pendelte sich ein lernförderliches Klima ein, so dass ich vermehrt als Lernbegleiter agieren konnte – ein Anliegen, dem ich auch im sonstigen Unterricht viel Gewicht beimesse. Offenbar erlebte dies die Mehrheit der Lernenden bisher auch so, wie die Vorbefragung zeigt:

Abbildung 24: Vorbefragung "Unterstützung seitens LP"

Nichtsdestotrotz spürte ich, dass beim Dialogischen Lernen die Präsenz und Begleitfunktion weiter erhöht werden müssen. In diesem Zusammenhang verschlechterten sich die Ergebnisse bei der Nachbefragung zu meinen Ungunsten. Es kristallisierte sich nämlich nach kurzer Zeit heraus, dass es für eine enge Begleitung im sehr heterogenen Setting an unserer Schule mehr als eine LP braucht. Eine Episode dazu: Als ich ausnahmsweise eine Doppellektion allein bestreiten musste, nahm ich mir vor, während 90 Minuten eng zu begleiten und auf alle SuS-Anliegen einzugehen. Am Schluss bemerkte ich, dass ich eine Schülerin, die Unterstützung dringend benötigt, schlichtweg vergessen hatte. Sie meinte dann, sie hätte zwar gestreckt, ich jedoch nicht reagiert. Ein anderer leistungsschwacher Schüler sagte daraufhin, er hätte auf die Unterstützung 15 Minuten warten müssen. Glücklicherweise konnte ich ansonsten auf die Unterstützung des SHP bzw. einer weiteren LP zählen. So konnte ich mich üblichen Tagesgeschäften, wie zum Beispiel dem Erfassen von Absenzen oder in Bezug auf die Aktionsforschungen meinen Feldnotizen widmen, bemerkte aber, dass ich dadurch weniger nahe bei den Lernenden war. Mein critical friend beobachtete diesen Umstand ebenfalls und schätzte im Abschlussgespräch meine Lernbegleitung auf einer Skala von 1-10 bei 7-8 ein.

Abbildung 25: Nachbefragung "Unterstützung seitens LP"

Seine Funktion als Heilpädagoge hätte ihm gemäss seinen Aussagen geholfen, die ins Zentrum gerückte Coachingfunktion zufriedenstellend wahrzunehmen. Die SuS – so der mehrheitliche Tenor in den Interviews – benötigten die Hilfe aus fachlichen oder motivationalen Gründen und schätzten die individuelle Lernbegleitung. Eine Schülerin äusserte sich diesbezüglich folgendermassen: «Individuelle Begleitung nützt mehr bei individuellen Problemen.» Ebenfalls sagten die Lernenden fast im Einklang, dass es nur geringe Wartezeiten gab, insbesondere, weil oftmals zwei LPs im Unterricht mit dabei waren. So erreichte die Beurteilung der Coachingfunktion im Schnitt eine 7 auf einer Zehnerskala bei 7 Interviewaussagen (eine Schülerin gab keine Einschätzung ab).

3. Lernförderliche Rückmeldungen

Lernen ist ein Prozess. Vor dem Hintergrund zunehmender Coachingfunktion seitens der LP seit Einführung des Lehrplan 21 und der Fokussierung auf formative Beurteilungsarten ist Feedback zu einem wichtigen Bestandteil des Unterrichts geworden. Damit sind keineswegs nur Rückmeldungen der LP an die SuS, sondern ebenfalls Peer-Feedback und Rückmeldungen der Lernenden an die LP gemeint. Von einer offenen Feedback-Kultur profitieren nämlich alle Beteiligten.

Der Wert von Rückmeldungen scheint so weit unbestritten zu sein. Nun fragt sich aber, wie man (1) Feedback-Anlässe zweckmässig in den Unterricht integriert sowie (2) eine lernförderliche Rückmeldung gibt beziehungsweise, wie man die SuS dazu anleitet und es mit ihnen trainiert. Ich plante Rückmeldungen jeweils in der letzten Phase eines offenen Auftrags entsprechend dem Kreislauf des Dialogischen Lernens ein. Das heisst: Am Schluss des Auftrags folgte jeweils eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung zum Produkt, entweder seitens LP oder Mitschüler:in. Je nach dem waren die SuS also aufgefordert, selbst eine Rückmeldung zu verfassen oder mündlich zu kommunizieren, erhielten in jedem Fall aber ein Feedback zu ihrem Eintrag im Reisetagebuch. Damit verfolgte ich einerseits das Ziel, dass Verbindlichkeit geschaffen wird, weil die Lernenden auf wertvolle Rückmeldungen seitens ihrer Mitschüler:innen angewiesen sind und sich demnach für ihre Peers ebenfalls Mühe geben. Auf der anderen Seite sollten die SuS Trainingsgelegenheiten kriegen, um zu üben, wie man ein lernförderliches Feedback verfasst oder mitteilt.

Im Rahmen des Einstiegsauftrags durchliefen alle SuS einen Kreislauf des Dialogischen Lernens und somit auch eine Feedback-Schleife. Weil es (noch) keine Zeitlimits gab, betraf dies aber nicht nur wie angedacht die erste Doppellektion, sondern auch die zweite. Meine ursprüngliche Idee war, dass die Lernenden aufgrund des individuellen Lerntempos nach Abarbeiten des Auftrags selbstständig eine Rückmeldung geben respektive einholen und danach mit dem nächsten offenen Auftrag beginnen würden. Da ich aber aus weiter oben erwähnten Gründen schon bald Zeitlimits setzte, mussten die SuS die Feedbackschleife innerhalb der für den offenen Auftrag verfügbaren Zeit durchlaufen – das Feedback wurde damit an den Auftrag gekoppelt und war quasi inklusive. Zwar konnte ich beobachten, dass einzelne Lernende, die während einzelner Doppellektionen fehlten und Aufträge später in der zur Verfügung stehenden Zeit nachholten, oder solche, die schneller fertig waren als der Rest der Klasse, den Feedbackprozess selbstständig initiierten und ausführten, ansonsten bewährte sich mein System aber nicht. Viel eher erweckte sich in mir der Eindruck, dass die SuS den Rückmeldungen nur wenig Beachtung schenkten und ein Minimum an Zeit dafür aufwendeten. Dementsprechend musste ich ein Augenmerk darauf richten und die Lernenden motivieren, tatsächlich eine Rückmeldung zu geben.

Als Hilfestellung verteilte ich allen SuS einen Ausdruck zweier Power-Point-Folien der Einführungspräsentation – damals hatte ich ebenfalls ein Musterbeispiel einer Rückmeldung von mir gezeigt – zum Einkleben ins Reisetagebuch, auf dem die wichtigsten Punkte für ein lernförderliches Feedback aufgeführt sind und das Häkleinsystem erklärt wird. Nach der ersten Feedbackschleife verbot ich den SuS zudem die Verwendung des Begriffs *gut*, weil er zwar bequem in der Verwendung, jedoch unkonkret und dadurch nicht sachdienlich ist.

Rückmeldung: Spuren lesen

möglichst konkret und sachbezogen (nicht auf der persönlichen Ebene)
nach Qualitäten suchen
Entwicklungsperspektive eröffnen (Vorschlag/Tipp)

Abbildung 26: PPP-Folie "Lernförderliche Rückmeldung"

Häkleinsystem

x = mangelhaftes Lernverhalten

Es ist nicht ersichtlich, ob sich die Person genug lange und intensiv mit der Sache befasst hat.

✓ = ausreichendes Lernverhalten

Die Person hat sich genug lange und intensiv mit der Sache befasst, dass sie dem Unterricht folgen kann.

✓✓ = qualifiziertes Lernverhalten

Die Arbeit weist mindestens eine besondere Qualität auf.

✓✓✓ = hervorragendes Lernverhalten

Es ist ein Wurf (ausserordentliche Leistung über den Erwartungen) gelungen.

Abbildung 27: PPP-Folie "Häkleinsystem"

Tatsache ist, dass mir Feedback auch im herkömmlichen Unterricht wichtig ist, ich jedoch bislang keine geeignete Form fand, um die Produktion und Rezeption von Rückmeldungen als integralen Bestandteil des Lehrens und Lernens zu etablieren. Diesbezüglich bot sich das Dialogische Lernen als Modell an.

Die Resultate sind nicht vernichtend, zeigen aber deutlich, dass einiges an Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Feedback rückte im Vergleich zum bisherigen Unterricht zwar in den Fokus und die Zahl der Feedbackanlässe stieg in absoluten Zahlen tatsächlich an. Diesen Umstand bemerkten offenbar ebenfalls einige SuS, wie ein Blick in die Vor- und Nachbefragung zeigt:

Abbildung 28: Vorbefragung "Häufigkeit von Rückmeldungen"

Abbildung 29: Nachbefragung "Häufigkeit von Rückmeldungen"

Da in der Aussage nicht explizit auf schriftliche Rückmeldungen verwiesen wird, haben einige Lernende wohl auch die vielen mündlichen Rückmeldungen bei der individuellen Lernbegleitung darunter subsumiert. Zudem unterscheidet die Aussage nicht, von wem die Rückmeldung stammt.

Trotzdem habe ich von Beginn weg zu wenig Zeit für Feedbacks (Einführung respektive Theorie und Ausführung/Training) eingeplant. Insgesamt sind in den meisten Reisetagebüchern zwei schriftliche Peer-Rückmeldungen zum Einstiegs- und Abschlussauftrag festgehalten. Zugegebenermaßen waren aber auch nicht viel mehr schriftliche Peer-Feedbacks vorgesehen, wie in der Grobplanung im Anhang ersichtlich ist. Einerseits liegt das daran, dass wir inhaltlich nicht so weit kamen, wie ich ursprünglich geplant hatte und auf der anderen Seite wollte ich mündliche Feedbacksequenzen einbauen, damit die SuS auch einmal vom vielen Schreiben entlastet werden. Zudem registrierte mein critical friend ebenfalls eine positive Entwicklung, was die Häufigkeit von Feedbacks anbelangt:

Abbildung 30: Vorbefragung critical friend "Häufigkeit von Rückmeldungen"

Abbildung 31: Zwischenbefragung critical friend "Häufigkeit von Rückmeldungen"

Total ernüchternd sieht es hingegen hinsichtlich der schriftlichen Rückmeldungen seitens der LP aus. Ehrlich gesagt freute ich mich sehr darauf, mit den SuS in einen schriftlichen Dialog zu treten und betrachtete dieses Element gewissermassen als Kernstück des Dialogischen Lernens. Zurück auf dem Boden der Realität musste ich dann die Erfahrung machen, dass mir für 40 schriftliche Rückmeldungen innert Wochenfrist neben allem anderen schlichtweg die Zeit fehlte. In dem Sinne muss ich konstatieren: Immerhin haben die meisten Lernenden zwei Peer-Feedbackschlaufen absolviert. Die mündlichen Rückmeldungen während des Arbeitsprozesses im Rahmen unserer Begleitfunktion existierten zwar, jedoch sehe ich diesen Punkt klar als nicht erfüllt beziehungsweise ungenügend an. Das hat sicherlich damit zu tun, dass das Dialogische Lernen sich mit seinem Kreislauf, den Instrumenten und der damit verbundenen Arbeitsweise in der Umsetzung noch in den Kinderschuhen befindet, hing jedoch auch wesentlich von meiner Planung ab.

Einmal kam es dazu, dass zwei Lernende früher als alle anderen mit einem Auftrag fertig waren, zwei Lexikonartikel zu Kolumbus zu vergleichen, und mir wie auf dem Auftragsblatt vorgesehen ihre Reisetagebücher abgaben. Also nutzte ich die Chance und verfasste eine Rückmeldung für einen der Schüler. Warum nur für einen? Es war just der Moment, als ich begriff, dass mein Vorhaben im Hinblick auf die schriftlichen Rückmeldun-

gen unter diesen Umständen für mich nicht zu bewältigen war. Im Rückblick ist offensichtlich, dass ich mich dazumal ausserdem wenig aufs Qualitäten suchen konzentriert habe.

Abbildung 32: LP-Rückmeldung zu Schülerprodukt

Dennoch schätze ich den Wert solcher schriftlichen Rückmeldungen, wie ich sie seit Beginn meiner Lehrtätigkeit in zunehmendem Masse und bei verschiedenen Gelegenheiten verfasse, hoch ein. Es ist jeweils interessant, zu beobachten, wie die Lernenden die Rückmeldungen – bislang ohne Kommentar – lesen. Ich bin mir sicher, dass währenddessen etwas passiert und die SuS etwas mitnehmen. Das ist jedoch einzig meine persönliche Überzeugung und lässt sich anhand der vorliegenden Daten leider nicht überprüfen.

Lernförderliche Rückmeldungen zu verfassen ist kein leichtes Unterfangen. Dies gilt für LPs und in einem noch grösseren Masse für Lernende. Damit möchte ich nun zu den Peer-Feedbacks übergehen. Insgesamt habe ich die Rückmeldungen der einen Klasse bei der Einstiegsaufgabe und diejenigen der Parallelklasse beim Abschlussauftrag ausgewertet. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine Mehrheit der SuS zumindest Teilaspekte der Kriterien auf der ausgedruckten und verteilten Power-Point-Folie (siehe oben) umgesetzt hat. Die Ergebnisse der Analyse sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 2: Qualität der Peer-Feedbacks (aufgeteilt nach Klasse und Auftrag)

	ungenügende Qualität	Qualität vorhanden (Teilaspekt(e) der Vorgaben umgesetzt)	Vorgaben vollumfänglich umgesetzt
Einstiegsauftrag	III-I	III IIII	I
Abschlussauftrag	III	III-III	-

Immer wieder ist feststellbar, dass SuS-Feedbacks mehr den Charakter eines Urteils haben und nur auf Oberflächlichkeiten fokussieren. Im Vergleich zu den Kriterien einer lernförderlichen Rückmeldung sind bei diesem Beispiel Teilaspekte zwar aufgenommen worden (Qualitäten suchen, wenn auch nur rudimentär), jedoch wirkt der abschliessende Satz ziemlich endgültig und insbesondere unkonkret. Gedacht wäre hingegen gewesen, ebenfalls eine Entwicklungsperspektive zu eröffnen.

Abbildung 33: Peer-Feedback mit Urteilscharakter

Qualitativ ungenügend und wenig erbauend ist die folgende Rückmeldung, die dem Gegenüber schlichtweg nicht hilft. Der Schüler hat vermutlich selbst bereits bemerkt, dass er die Aufgaben nicht ausreichend bearbeitet hatte. Hier hätte man die Chance viel eher dazu nutzen können, das – ehrlicherweise wenige – Geschriebene aufzugreifen und den Lern- und Arbeitsprozess mit Fragen anzuregen. Es ist aber gut möglich, dass ich damit die Erwartungen an die Zielstufe zu hoch ansetze.

Abbildung 34: Peer-Feedback mit ungenügender Qualität

Das pure Gegenteil bildet nachfolgende Rückmeldung. Hier hat die Schülerin nur auf Qualitäten fokussiert und benutzt zudem zweimal das Wort *gut*. Nicht auszuschliessen ist zudem, dass persönliche Motive ebenfalls eine Rolle spielten, weil die beiden Lernenden gut befreundet sind. Daneben, dass Lob natürlich positive Gefühle auslöst, nützt aber auch diese Rückmeldung dem Gegenüber nicht viel:

Rückmeldung:
Ich finde deinen Text sehr gut und sehr schön formuliert, besonders den Schluss. Es ist sehr schön geschrieben.
Ich finde es sehr gut und denke das du nichts verändern/verbessern muss. ✓

Abbildung 35: Peer-Feedback mit ausschliesslichem Fokus auf Qualitäten

Eine Rückmeldung, die ebenfalls die affektive Ebene anspricht, jedoch eine andere Qualität aufweist, ist untenstehende. Der Schüler, welcher den Ursprungstext verfasste, reflektierte und kam zum Schluss, dass es ihm heute schlichtweg nicht gelingt, Ideen zu generieren. Er hielt dies entsprechend der Arbeitsweise beim Dialogischen Lernen schriftlich fest. Um einen Strich unter die Sache zu ziehen, vermittelt die feedbackgebende Person Zuspruch in einer verständnisvollen und fast schon tröstenden Art und Weise. Damit hilft sie dem Schüler zu erkennen, dass Schreiben ein kreativer Prozess ist und Schreibblockaden auftreten können. Um den metakognitiven Lernprozess weiterzuführen, hätte die Person – gegebenenfalls persönliche – Strategien für die Überwindung solcher Momente anbieten können.

ich finde das du dir mühe gegeben hast auch wenn du nicht viele ideen hattest es kann jeden mal das passieren ich finds gut mann sieht das du dir mühe gegeben hast.

Abbildung 36: Peer-Feedback zu Schreibblockade

Leider hat nur ein Peer-Feedback die Anforderungen an eine lernförderliche Rückmeldung vollumfänglich erfüllt. Die Lernenden setzten aber grossmehrheitlich Häklein, und wie die angeführten Beispiele zeigen, passen dieselben zur schriftlichen Rückmeldung.

Ich kann diesem Auftrag nicht folgen. ✓
-Versuche nächstes mal deine Aufgaben zu strukturieren!
-Das Der Leuchtstift hilft einem die Aufgaben zu finden.

Abbildung 37: Peer-Feedback mit vollumfänglicher Qualität

Obige SuS-Rückmeldung ist meines Erachtens die beste, die ich in den Reisetagebüchern finden konnte, und berücksichtigt alle drei Kriterien für eine lernförderliche Rückmeldung. Sie ist konkret und sachbezogen, in Ich-Sprache verfasst und tut einen Entwicklungskorridor auf. Zudem ist sie entlang eines Dreischritts logisch aufgebaut: Der Rezipient sagt aus, dass er dem Auftrag nicht folgen kann. Warum ist das so? Offenbar ist der Reisetagebucheintrag ungenügend strukturiert. Zwar dienen die Leuchtstiftmarkierungen der Orientierung (Qualität), jedoch hat die Struktur insgesamt Verbesserungspotential. Das Tüpfchen auf dem I wäre gewesen, wenn die feedbackgebende Person einen Vorschlag gemacht hätte, wie man den Text besser anordnen könnte. Das Beispiel zeigt schön, dass beim Dialogischen Lernen Rückmeldungen auch auf Arbeitstechniken Bezug nehmen und entsprechend methodische Lernprozesse in Gang setzen können.

Während der Interviews entpuppte sich, dass sich bei den Lernenden in einigen Punkten ein ähnlicher Eindruck ergab wie bei mir, was die Qualität der Peer-Feedbacks angeht. Im Hinblick auf die Oberflächlichkeit kommentierte eine Lernende: «Die Mitschüler sind nicht ins Detail gegangen.» Zwei Befragte kamen zum Schluss, dass die Rückmeldungen nicht sehr hilfreich gewesen seien, einer knüpfte die Qualität an die Einhaltung der Vorgaben. Besonders gefällt mir folgende Aussage eines Schülers: «Rückmeldungen sind immer positiv. Man weiss, wo man steht und was man nächstes Mal besser machen kann und kann Meinungen von anderen einholen.» Natürlich ist das ein romanisierender Blick auf die Angelegenheit. Tatsache ist aber: Drei weitere SuS erwähnten im Einzelgespräch, dass sie auf der einen Seite als Rezipient:innen der Rückmeldungen die andere Perspektive respektive Meinung schätzten und es andererseits als Produzent:innen der Feedbacks interessant und inspirierend fanden, die Leistungen der Mitschüler:innen genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Schülerin fasste dies schön zusammen, indem sie sagte, dass dadurch die verschiedenen Ideen und Meinungen Platz gehabt hätten. Ich kann also resümieren, dass die Peer-Feedbacks trotz mangelhafter Qualität gemäss obigen Aussagen einen Einfluss auf die Haltung der Lernenden hatten und gewissermassen einen Selbstzweck erfüllten. Wie schätzte mein critical friend den Nutzen der SuS-Rückmeldungen ein?

18. Die SuS schätzen die Rückmeldungen.

[Weitere Details](#)

● trifft gar nicht zu	0
● trifft eher nicht zu	0
● trifft eher zu	0
● trifft völlig zu	1

19. Die Rückmeldungen nützen den SuS.

[Weitere Details](#)

● trifft gar nicht zu	0
● trifft eher nicht zu	0
● trifft eher zu	0
● trifft völlig zu	1

Abbildung 38: Zwischenbefragung critical friend "Peer-Feedbacks"

Ich bin mir im Klaren darüber, dass der SHP nicht als Sprecher eines einheitlichen SuS-Kanons auftreten kann. Dennoch schätze ich seine Meinung als wertvoll und aussagekräftig ein, weil er durch seine Nähe zu den Lernenden während des Begleitens im Rahmen des Projektes, aber auch allgemein im herkömmlichen Unterricht aufgrund seiner Funktion als Heilpädagoge den sogenannten Puls der Schüler:innenschaft gut spüren kann. Abschliessend hielt er im umfangreichen Gespräch nach Beendigung der Unterrichtseinheit fest, dass wir das Feedbackgeben länger und intensiver durchführen müssten, um es zu kultivieren. Ferner stellte er fest: «Die LP muss im Stoff sattelfest sein, um lernförderliche Rückmeldungen geben zu können», da ich inhaltlich teils auf sein Wissen und seine Ideen angewiesen war. Er hatte Verständnis dafür, dass ich meine Rolle als Lernbegleiter betreffend die schriftlichen Rückmeldungen nicht wahrnehmen konnte und führte dies auf organisatorische und unterrichtsplanerische Gründe zurück. Mit einem Augenzwinkern merkte er an: «Wir haben ja auch kein Feedbackpültchen eingerichtet.»

V. Diskussion

Die Evaluation des Unterrichts, der nach den Prinzipien und mit den Instrumenten des Dialogischen Lernens gestaltet war, hat mannigfaltige Erkenntnisse ans Licht gebracht und war in jeglicher Hinsicht lohnenswert, das steht ausser Frage. Es hat sich gezeigt, was bei einer Umsetzung auf der Sekundarstufe I funktioniert und in welchen Bereichen hinsichtlich eines nächsten Aktionszyklus Handlungsbedarf besteht. An dieser Stelle möchte ich nochmals erwähnen, dass die Diskussion und Reflexion der Ergebnisse ebenfalls bereits Bestandteil des vorangegangenen Kapitels war. Im Folgenden resümiere ich deshalb nochmals die wichtigsten Ergebnisse, gehe auf Konsequenzen für weitere Handlungen ein, um schliesslich die Grenzen dieser Arbeit aufzuzeigen und einen Ausblick zu wagen.

1. Beantwortung der Fragestellung

Vorab sei festgehalten, dass das Unterrichtsvorhaben insgesamt zufriedenstellender ablief, als erwartet. Die SuS konnten sich mit wenig Anlaufzeit mehrheitlich auf das Dialogische Lernen und seine Arbeitsweisen einlassen. Im Sinne einer kritischen Würdigung darf ich festhalten, dass es mir grosso modo gelang, die Grundstruktur des Dialogischen Lernens (Ich – Du – Wir), wenn auch mit gewissen Anpassungen, aufrecht zu erhalten. Meine Aktionsziele sehe ich insgesamt als erreicht an. Zu den einzelnen Bereichen lässt sich das Folgende festhalten:

1. Heterogenität und Individualisierung: Die Lernenden brachten unterschiedliche Voraussetzungen mit, die dem fachlichen oder überfachlichen Bereich zugeordnet werden können. Vorwissen und Präkonzepte über die Sklaverei waren grösstenteils vorhanden. Zudem war auffällig, dass ein Grossteil der SuS Gefühle prägnant verbalisieren kann. Andere konnten Stärken in Bezug auf das selbstgesteuerte Lernen nutzen: ruhig und selbstständig arbeiten, sich konzentrieren, Interesse am Fach oder eine fortgeschrittene Schreibkompetenz.

Den Unterricht zeichnete ein nur bedingt höherer Grad an Individualisierung aus. Zwar wurde den SuS im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht bedeutend mehr Zeit fürs selbstständige Lernen respektive Arbeiten eingeräumt, gewisse Sachzwänge hinsichtlich der Organisation sowie des Class-Room-Managements und Zeitdruck führten jedoch dazu, dass ich nach einer relativ kurzen Zeitspanne

begann, Zeitlimits zu setzen. Die offenen Aufträge ermöglichten individuelle Lernwege und Schwerpunktsetzungen innerhalb vorgegebener Themenbereiche. Letztere wurden jedoch nur von äusserst wenig Lernenden vorgenommen (weiterführende Frage, kleine Recherche). Im Zusammenhang mit den offenen Aufträgen eröffnete sich ein Spannungsfeld zwischen Anleitung/Unterstützung und Offenheit. Weil teilweise ähnliche Hürden bei vielen SuS gleichzeitig auftraten – zum Beispiel bezüglich globaler Lesestrategien –, nahmen der SHP und ich dies zum Anlass, kurze LP-Inputs zwischenzuschalten. Zudem passte ich die Aufträge entsprechend an, da der Schwierigkeitsgrad zu hoch schien. Selbstkritisch muss ich im Nachhinein jedoch anfügen, dass nur der erste und letzte Auftrag deshalb wirklich offen formuliert waren. Aus diesen Gründen, und weil einzelne Lernende Mühe damit bekundeten, sich an die Sozialform der stillen Einzelarbeit zu halten, glichen sich SuS-Produkte im Endeffekt mehr, als ich mir es gewünscht hatte.

2. Kompetenzentwicklung und Rollenverständnis der LP: Die Analyse der Reflexionsaufträge zum Abschluss der Unterrichtseinheit brachte hervor, dass sich die fachliche Bewährung im Durchschnitt auf einem mittleren Level befindet, wenn man rein das Stoffgebiet *Fernhandel, Entdeckungen und Eroberungen im 15. Jahrhundert* betrachtet. Die Kernidee scheint hingegen nur bei einer kleinen Minderheit gefruchtet zu haben. Metakognitive Passagen sind ebenfalls nur vereinzelt in den Reisetagebüchern zu finden. Dabei ist fraglich, ob Probleme mit einer detaillierten und nachvollziehbaren Schilderung der Herangehensweise oder der Reflexion im Kontext von sprachlichen Barrieren zu interpretieren sind.

Das Dialogische Lernen im berufspraktischen Alltag umzusetzen, war für mich ebenfalls eine neue und herausfordernde Situation. Als systemisch denkender und sehr strukturierter Mensch fiel es mir zuweilen schwer, loszulassen und der Offenheit den notwendigen Raum zu geben. Das gelang mir schliesslich auch nur teilweise. Eine Schwierigkeit für alle am Unterricht Beteiligten war sicherlich, dass es sich um ein doppelbödiges Vorhaben handelte: Einerseits führte ich fachlich in ein neues Stoffgebiet, andererseits das Dialogische Lernen als System ein. Für mich als LP war das Ganze also ebenfalls Neuland. Somit bin ich sicher, dass ich mich selbst auf eine Reise begab, mein Lernprozess bei Weitem nicht abgeschlossen ist und es von Mal zu Mal besser vonstattengehen würde. Der Rolle als Lernbegleiter versuchte ich so gut wie möglich – neben der Aufgabe, das ganze

Konstrukt zusammenzuhalten und zielgerichtet vorwärtszukommen – gerecht zu werden. Zum Glück konnte ich dabei auf die Unterstützung zweier LPs zählen. Ein positiv zu erwähnender Aspekt ist hierbei die Fokussierung auf Qualitäten. Dieser Haltungswechsel wurde mir auch während dem Schreiben dieser Arbeit bewusst.

3. Hingegen scheiterte ich aus organisatorischen und zeitlichen Gründen komplett, den SuS schriftliche Rückmeldungen zu geben, obwohl dies eine der vier tragenden Stationen des Dialogischen Lernens darstellt. Stattdessen fanden Feedbackanlässe vor allem mündlich beim Begleiten oder innerhalb der Schüler:innenschaft (schriftlich und mündlich) statt. Im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht nahm die Zahl an Rückmeldungen deutlich zu, die Qualität der Peer-Feedbacks bewegt sich mehrheitlich aber in einem mittelmässigen Rahmen. Das heisst: Die Vorgaben für lernförderliche Rückmeldungen wurden nur in Teilaspekten umgesetzt.

Es hat sich gezeigt, dass das Dialogische Lernen in RZG trotz Trennung von fachlicher Bewährung und persönlicher Entwicklung für leistungsschwache SuS viele Hürden und Schwierigkeiten mit sich bringt. Verantwortlich sind dafür aus meiner Perspektive zwei Gründe: 1. Das Dialogische Lernen als Gesamtkonzept stellt hohe Anforderungen an die Selbststeuerungskompetenz beziehungsweise die Fähigkeit, selbstständig Lernprozesse zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Ferner ist RZG insbesondere in Bezug auf sprachliche und methodische Kompetenzen ziemlich voraussetzungsreich. Diese Überlegungen berücksichtigend komme ich deshalb zum Schluss, dass das Dialogische Lernen unter diesen Umständen beziehungsweise in meiner Umsetzungsvariante auf der Sekundarstufe I als Reaktion auf (Leistungs-)heterogenität nur bedingt zweckmässig ist.

2. Konsequenzen für die eigene Praxis

Aufgrund der gemachten Erfahrungen und der gewonnen Erkenntnisse würde ich im Hinblick auf einen nächsten Aktionszyklus verschiedene Anpassungen vornehmen. Stundenplantechnisch bietet es sich an – sofern die Möglichkeit zu Flexibilität besteht – Lektionen des Dialogischen Lernens auf den frühen Vormittag zu legen, da die Lernenden dann wesentlich konzentrierter und stiller sind. Auch wenn das Dialogische Lernen

ein gesamtheitliches Lernkonzept darstellt, sehe ich es zudem als unerlässlich an, im Sinne der Rhythmisierung neben der vorhandenen methodischen Offenheit für Abwechslung zu sorgen, beispielsweise mit eingeschobenen kooperativen Lernphasen oder Kurzinputs der LP. Da ich als Einzelperson nicht alle SuS gleichzeitig und in einem gleichen Masse begleiten kann, wie dies die grosse Leistungsheterogenität erfordert, könnten kooperative Lernformen auch dazu genutzt werden, dass sich die Lernenden gegenseitig unterstützen. Auf Rat meines critical friend ist es zudem angezeigt, gewisse Dinge, z.B. organisatorischer, aber auch didaktischer Natur (Material, Einrichten des Arbeitsplatzes, Einführung eines Expert:innensystems) zu delegieren und den SuS Verantwortung zu übertragen. Jedoch darf dies im Grundsatz nicht in der Phase der singulären Auseinandersetzung passieren. Deshalb müssen die Sozialformen seitens der LP konsequent eingefordert und von Seiten der SuS strikt eingehalten werden. Der Heterogenität kann zur Entlastung der LP ebenfalls mittels Class-Room-Management respektive äusserer, organisatorischer Differenzierung begegnet werden. Leistungsstarke SuS geniessen dann mehr Freiheiten und dürfen beispielsweise ausserhalb des Schulzimmers arbeiten. Somit kann sich die LP mehr auf die Lernbegleitung derjenigen Lernenden konzentrieren, welche mehr Unterstützung benötigen. Ferner erscheint es notwendig, dass mindestens zwei LP im Unterricht mit dabei sind.

Im Endeffekt habe ich zu wenig mit dem gearbeitet, was von Seiten der SuS da war und produziert wurde, obwohl das Dialogische Lernen genau darauf basiert und seine Triebkraft dadurch erhält. Anstatt einer klassischen Ergebnissicherung im Plenum zum Abschluss einer Doppellektion, wie sie in den geschilderten Unterrichtsstunden praktiziert wurde, böte sich dafür das Instrument der Autographensammlung an. Das Hauptproblem war jedoch, dass es zu wenig schriftlichen Dialog gab. Das führt mich zum Bereich der Rückmeldungen, in dem es mit Abstand am meisten Verbesserungspotenzial gibt. Auf das Häkleinsystem verzichte ich künftig aus Gründen der inhaltlichen Reduktion. Zudem muss ich beim nächsten Mal Rückmeldezeitfenster unbedingt bewusster einplanen, da der Kreislauf des Dialogischen Lernens nicht wie gewünscht automatisch ablief. Weiter braucht es Trainingseinheiten (auch in anderen Fächern, zum Beispiel *Deutsch*), in denen man das Verfassen von lernförderlichem Feedback trainiert. Diesbezüglich würde ich den Lernenden nächstens Mal im Sinne des Scaffolding Redemittel zu Verfügung stellen:

So könnte deine Rückmeldung anfangen	
Mir gefällt ...	Könntest du dir vorstellen ...
Es ist schön ...	Ich möchte gern wissen ...
Am stärksten wirkt ...	Hier fehlt mir ...
Beeindruckt hat mich	Könnte man auch ...
Ich finde es gut ...	Ich frage mich ...
Es ist dir gelungen ...	Ich denke, du solltest ...
Ich glaube, du kannst ...	Ein Tipp von mir ist:
Ich bin überrascht, wie ...	Damit kann ich nichts anfangen ...
Es wundert mich ...	Das hat mich nicht angesprochen ...
Ich verstehe nicht ganz ...	Da muss ich widersprechen ...
Da bin ich gestolpert ...	Das sehe ich anders ...
Ich habe Mühe mit dem Satz ...	
Du gehst so vor ...	
Wie ich sehe, hast du ...	
Ich vermute ...	
Stellst du dir vor, dass ...	

Abbildung 39: Redemittel Feedback (Ruf u. Winter 2012, 6)

Wie verschaffe ich mir aber die notwendige Zeit für das Verfassen von lernförderlichen Rückmeldungen? Rollend während des Unterrichts ist es kaum möglich. Notwendig ist deshalb eine Entkoppelung von Endprodukt und Rückmeldung. Während der vergangenen Unterrichtseinheit stand das Feedback immer am Ende eines Arbeitsprozesses. Dem Feedback als prozess- und förderorientiertes respektive formatives Beurteilungsinstrument würde es aber mehr entsprechen, mitten im Arbeitsprozess am Ende einer (Doppel-)lektion einen Boxenstopp einzulegen, auch wenn die Aufgaben nicht fertig sind, und dann die Reisetagebücher einzusammeln. Auf diese Art und Weise gewinnt die LP Einblick in die singuläre Gedankenwelt der Lernenden im Sinne einer Momentaufnahme und kann dazu eine Rückmeldung geben (Kommentierung des eingeschlagenen Weges, Setzen neuer Impulse usw.).

Um metakognitive Lernprozesse zu unterstützen und die Arbeit gemäss den Prinzipien des Dialogischen Lernens ergiebiger zu gestalten, schlagen Ruf und Gallin (2018/2019, Bd. I, 56) schliesslich vier Leitfragen vor, an denen sich SuS orientieren können:

1. Wie wirkt dieser Stoff auf mich? (Vorschau)
2. Wie verhalte ich mich beim Problemlösen? (Weg)
3. Kann ich mit meinem Wissen und Können vor andern bestehen? (Produkt)
4. Was habe ich erreicht? (Rückschau)

Diese Fragen könnten als Anknüpfungspunkt für künftige Aktionszyklen, möglicherweise auch im Hinblick auf das Formulieren offener Aufträge, genutzt werden.

3. Grenzen der Arbeit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit weist drei grössere methodische Mängel auf: Die schriftlichen Befragungen waren zu lang sowie zu unkonkret und wurden an beiden Klassen gemeinsam durchgeführt, statt zwei separate Fragebögen ausfüllen zu lassen. Während der SuS-Interviews äusserte ich mich teilweise zudem suggestiv. Dementsprechende Äusserungen der SuS habe ich bei der Analyse als solche gekennzeichnet und nicht für die Arbeit verwendet. Ferner habe ich keine Transkripte der Interviews angefertigt.

Inhaltlich betrachtet war mein Vorhaben zu ambitioniert und zu umfangreich. Gewissermassen hat sich das aber als Sachzwang wegen des Dialogischen Lernens ergeben, da es sich um ein pädagogisch-didaktisches Modell mit gesamtheitlichem Anspruch handelt. Kommt hinzu, dass ich aufgrund der Rahmenbedingung des Forschungsvorhabens und den verfügbaren personellen Ressourcen eine zeitliche Begrenzung von sechs Schulwochen setze. Das Credo *Weniger ist mehr* hätte ich mir sicherlich stärker zu Herzen nehmen sollen. Schliesslich habe ich deshalb nur Teilaspekte des Dialogischen Lernens umgesetzt und war nicht dogmatisch unterwegs. Ausserdem standen einige meiner Handlungen im Konflikt mit den Prinzipien des Dialogischen Lernens: das Erstellen einer Unterrichtsplanung und das Formulieren von Lernzielen. Richard Meier beschreibt das Dialogische Lernen in seinem Vorwort zum Hauptwerk von Ruf und Gallin (ebd., 8) nämlich als «präzise Didaktik [...], die nicht mehr auf ein vorgefertigtes Ziel und ein Zukunftcurriculum gerichtet ist, sondern der Situation jetzt, der Kernidee und dem Gegenstand wie dem Weg des Lernenden verpflichtet ist.» Ruf und Winter (2012, 9) weisen ferner daraufhin, dass «dies freilich um den Preis einer zeitweiligen Verlangsamung des Unterrichts geschieht.» In letzter Konsequenz hätte eine 1:1-Umsetzung bedeutet, den ersten offenen Auftrag zu verteilen und dann zu schauen, wohin die Reise geht. Das bedingt natürlich ebenfalls, dass die LP bereit dazu ist, sich darauf einzulassen. Ich konnte mit – zugegebenermassen selbst erzeugtem – Druck jedenfalls nicht genug loslassen, habe aber pragmatisch agiert. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern das Dialogische Lernen mit der Volksschule kompatibel ist, da wir LP uns mit knappen zeitlichen Ressourcen beziehungsweise eng getakteten Stundenplänen und einem umfangreichen Lehrplan mit verbindlichen Inhalten und zu erwerbenden Kompetenzen konfrontiert sehen. Die Kompetenzorientierung bietet möglicherweise einen vielversprechenden und praxistauglichen Anknüpfungspunkt.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, Herbert, Peter Posch und Harald Spann. 2018. *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 5. Aufl. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Barricelli, Michele, Christoph Hamann, René Mounajed und Peter Stolz. 2008. *Historisches Wissen ist narratives Wissen: Aufgabenformate für den Geschichtsunterricht in den Sekundarstufen I und II*. Ludwigsfelde-Struveshof: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
- Bauer, Joachim. 2008. *Lob der Schule: Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. 10. Aufl. München: Heyne.
- Beckmann, Katharina. 2022. «Entdeckung Amerikas: Warum heisst Amerika eigentlich Amerika?» *Planet Wissen*. Zugriff 10.5.2022. https://www.planetwissen.de/geschichte/neuzeit/entdeckung_amerikas/pwiewissensfrage614.html.
- Berner, Hans. 1999. *Didaktische Kompetenz*. Bern: Haupt.
- Berner, Hans, Rudolf Isler und Wiltrud Weidinger. 2018. *Einfach gut unterrichten*. 2. Aufl. Bern: hep.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich: Gesamtausgabe*. Auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Gallin, Peter und Urs Ruf. 2020. «Instrumente». *Institut für Dialogisches Lernen und Unterrichtsentwicklung*. Zugriff 25.05.2022. <https://www.lerndialoge.ch/dialogisches-lernen-instrumente.html>.
- Hattie, John. 2013. *Lernen sichtbar machen*, bes. v. Wolfgang Beywl u. Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Helmke, Andreas. 2013. «Individualisierung: Hintergrund, Missverständnisse, Perspektiven.» *Pädagogik* 2/13, 34-37.
- Hodel, Jan und Philipp Marti. 2019. Hrsg. *Gesellschaften im Wandel – Geschichte und Politik Sekundarstufe I*. 3. Aufl. Zürich: LMVZ.
- Inckemann, Elke. 2014. «Wirken Individualisierung und Differenzierung: Interpretation ausgewählter Ergebnisse der Hattie-Studie.» *Die Grundschulzeitschrift* 272/273, 20-23.
- Landherr, Birgit und Manfred Bürger. 2019. *SOL – Selbstorganisiertes Lernen: Systematische Kompetenzentwicklung in einer komplexen Welt*. 3. überarb. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

- Nänny, Stephan. 2014. «So habe ich den Text verstanden: Das Verstehen literarischer Texte anleiten und beurteilen.» In *leseforum.ch* 3/2014.
https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2014_3_Naenny.pdf.
- Paradies, Liane und Hans-Jürgen Linser. 2010. *Differenzieren im Unterricht*. 5. Aufl. Berlin: Cornelsen.
- Pädagogische Hochschule Zürich, Hrsg. 2018. *Kompetenzstrukturmodell*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Peschel, Falko. 2019. *Offener Unterricht: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion, Teil I*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Ruf-Bräker, Regula und Urs Ruf, Hrsg. 2022. *Dialogisches Lernen motiviert*. Heinsberg: Dieck.
- Ruf, Urs und Peter Gallin. 2011. «Erkennen und Bewerten von Leistungen im Dialogischen Unterricht. In *Diagnose und Beurteilung von Schülerleistungen: Grundlagen und Reformansätze*, hrsg. v. Werner Sacher und Felix Winter. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Ruf, Urs und Peter Gallin. 2018/2019. *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Bd. 1 u. 2. 6. Aufl. Seelze u. Hannover: Kallmeyer/Klett.
- Ruf, Urs und Felix Winter. 2006. «Qualitäten finden: Der Blick auf die Defizite hilft nicht weiter.» *Friedrich Jahresheft* 24, 56-59.
- Ruf, Urs und Felix Winter. 2012. «Dialogisches Lernen: Die gemeinsame Suche nach Qualitäten.» *Zeitschrift für Inklusion* 6 (1-2), 1-8.
- Sturm, Tanja. 2013. *Lehrbuch Heterogenität in der Schule*. München: Ernst Reinhardt.
- von Brand, Tilman und Florian Brandl. 2018. *Deutschunterricht in heterogenen Lerngruppen: Individualisierung – Differenzierung – Inklusion in den Sekundarstufen*. 2. Aufl. Seelze: Kallmeyer/Klett.
- Winter, Felix. 2016. «Rückmeldungen: Drei Irrtümer und einige Neuigkeiten.» *Friedrich Jahresheft* 34, 73-75.
- Winter, Felix. 2018. *Lerndialog statt Noten: Neue Formen der Leistungsbeurteilung*. 2. Aufl. Weinheim u. Basel: Beltz.
- Woolfolk, Anita. 2014. *Pädagogische Psychologie*. 12. aktual. Aufl. München: Pearson.

Anhang

Grobplanung

Grobplanung vom
(Datum/Zeit):

17. Dezember 2021

Studentin/Student:

Thomas Büeler

Stufe/Klasse	1. Sek (AB-gemischt)/1ABa & 1ABb	Anzahl Schülerinnen/Schüler	1ABa: 8 m, 11 w / 1ABb: 9 m, 12 w
Begleiter	Sandro Biaggi	Ort	Zürich
Ziele Studentin/Student	Ich führe zielstufengerecht Instrumente des dialogischen Lernens ein. Der Unterricht am gemeinsamen Gegenstand findet individualisiert statt. Rückmeldungen sind ein integraler Bestandteil des Unterrichts.	Schulhaus/Zimmer Praxisanlass	Schule Limmat A/Zi. 22 Masterarbeit

Lehrplanbezug

Fachbereich

Kompetenz(en)

RZG.6.1

Die Schüler:innen können die Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis heute in ausgewählten Längsschnitten erzählen.

RZG

Kompetenzstufe(n)

- a** Sie können mit Materialien aufzeigen, wie sich das Bild der Welt zu Beginn der Neuzeit verändert hat (zum Beispiel mit Karten, Bildern zu Entdeckungsreisen).
- b** Sie können an einem geschichtlichen Umbruch der frühen Neuzeit darlegen, wie sich Denken und Leben von Menschen verändert haben.

RZG.7.2

Die Schüler:innen können Geschichte zur Bildung und Unterhaltung nutzen.

- b Sie können eine populäre Geschichtsdarstellung zu einem historischen Thema zusammenfassen und in einen historischen Zusammenhang stellen.

Kernidee/Thema

Geschichte(n) wird/werden erzählt /Fernhandel, Entdeckungen und Eroberungen

Klären und Entscheiden

Klären der Sache

Kernidee:

«Geschichte» ist ein mehrdeutiger Begriff. Zum einen bezeichnet er vergangenes Geschehen (lat. *res gestae*), zum anderen die Vergegenwärtigung dieses Geschehens in Form von Geschichtsschreibung (lat. *historia rerum gestarum*). Die Folge dieser Diskrepanz ist der Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen. Zudem assoziiert man mit dem Begriff mündliche oder schriftliche Erzählungen. Die Ebenen verweisen zwar aufeinander, sind aber keinesfalls identisch, weil die Geschichtsschreibung nie eine umfassende und exakte Abbildung von Vergangenheit produziert. Sie ist immer ausschnitthaft und standortgebunden. Einzelne in der Vergangenheit liegende Tatbestände, also Fakten, sind für sich alleine genommen in den seltensten Fällen besonders interessant oder lehrreich. Erst ihre Verknüpfung zu Erzählungen wirkt sinnbildend.

Fernhandel, Entdeckungen und Eroberungen:

Erkundungsreisen europäischer Seefahrer im 15. und 16. Jahrhundert (1492: Kolumbus landet in Amerika, 1497/98 de Gama erschliesst den Seeweg nach Indien, 1519-22 Magellans Weltumsegelung) hatten weitreichende Folgen: Die Weltkenntnis gebildeter Europäer:innen vergrösserte sich markant, es entstanden weltumspannende Handelsnetze und Kolonialreiche unter europäischer Dominanz und Spanien sowie Portugal, Frankreich und Grossbritannien stiegen zu Weltmächten auf. Die Spuren dieser Zeit sind teilweise bis heute deutlich sichtbar. Besonders augenfällig ist die Verbreitung der Sprachen und des Christentums in den ehemaligen Kolonialgebieten. Der Aufbau überseeischer Handelsbeziehungen und Kolonialreiche führte zu einer Verschiebung der innereuropäischen Machtverhältnisse und einer Veränderung von Konsummustern und gesellschaftlichen Gepflogenheiten auf dem europäischen Kontinent. Umgekehrt kam es zur Ausbildung von Rassenstereotypen. Es ist deshalb gerechtfertigt, die Phase um 1500 rückblickend als Beginn eines neuen Zeitalters zu bezeichnen.

Jedoch bestand schon vorher eine lange Tradition von friedlichem Austausch und kriegerischen Auseinandersetzungen mit Kulturen und Reichen in Afrika und Asien. Seehandelsstädte am Mittelmeer, die im Rahmen der Kreuzzüge aufge-

stiegen sind, gewannen Anschluss an damalige Fernhandelssysteme, die sich über den Indischen Ozean und das Chinesische Meer hinweg erstreckten. Ein Produkt, das so bereits um ca. 1'000 n. Chr. nach Europa gelang, war der Rohrzucker. Die Spanier und Portugiesen begannen bereits im 15. Jahrhundert, auf Plantagen unter Einsatz afrikanischer Sklavinnen und Sklaven, Zuckerrohr anzubauen und zu verarbeiten. Die Zuckerplantagen der Neuen Welt (vor allem Brasilien und die karibischen Inseln) hatten ihre Vorläufer in der Alten Welt.

Die europäischen Mächte hielten ihre Kolonien in einem Abhängigkeitsverhältnis. Dazu gehörte, dass die Kolonialwirtschaft arbeitsteilig und asymmetrisch organisiert war. Den Kolonien war die Aufgabe von Rohstoffproduzenten zugeordnet. Die Verarbeitung der Rohstoffe erfolgte in den Mutterländern, Afrika diente als Lieferant von versklavten Arbeitskräften (Dreieckshandel). Verhaltensweisen, mit denen sich die Versklavten gegen ihr Schicksal auflehnten – wie etwa Passivität bei der Arbeit, Diebstahl, Sabotage, Heuchelei, Flucht usw. –, wurden als Ausdruck von «Rassenmerkmalen» gedeutet. Zu Stereotypen verdichtet, gerieten solche Deutungen zum Nährboden für Rassentheorien und Rassismus.

Ein Ausnahmebeispiel für den Widerstand gegen die Kolonialherrschaft war die Revolution auf Haiti. Dort orientierten sich die Aufständischen an den Idealen der Französischen Revolution und brachten eine Entwicklung in Gang, die 1804 in die Gründung des ersten «schwarzen» Nationalstaats mündete.

Klären der Bedingungen

strukturell

An der Schule Limmat werden auf der Sekundarstufe I ausschliesslich **gemischte AB-Klassen** geführt. Ebenfalls sind SuS mit **ISS**-Status in den Unterricht integriert. Eine der genannten Klassen ist davon betroffen (1ABa). Während den zwei RZG-Lektionen an dieser Klasse werde ich von einem **Heilpädagogen** unterstützt, der zeitgleich mein critical friend im Rahmen der Masterarbeit ist. Der Unterricht findet in einem im Verhältnis zu den Klassengrössen kleinen Schulzimmer statt. Die Einzelpulte sind gegen die Wand gerichtet. Unter den Pulten befinden sich Klemmbretter für den Austausch in der Klasse. Vorne befindet sich das Lehrerpult, ein Nebenpult inkl. Stühle und Ablagefläche sowie ein Gestell. Lehrmittelteile, die grundsätzlich im Schulzimmer bleiben, befinden sich in einem frei zugänglichen Wandschrank. Insgesamt unterrichten vier Fachlehrpersonen in diesem Zimmer.

Es stehen ein Visualizer, ein Beamer (inkl. Audio-Boxen) und eine Leinwand sowie eine Wandtafel zur Verfügung. Zudem sind ein Laptop und ein Drucker/Kopierer vorhanden. Zusätzlich können für einzelne Lektionen Koffer mit Convertibles gebucht werden.

Es stehen **keine Zusatzräume** zur Verfügung. Im Schulhaus sind auf **mehreren Stockwerken jedoch Arbeitsflächen im Gang (quasi Stehpulte)** vorhanden, sodass Stillarbeiten (wie beispielsweise das Lesen von Texten) oder aber auch kleinere Gruppenbesprechungen in angemessener Lautstärke auch ausserhalb des Schulzimmers möglich sind.

personell

Es herrscht ein offenes, respekt- und humorvolles sowie angstfreies Klima im Klassenzimmer vor. Die SuS zeigen ein **mehrheitlich positives Arbeitsverhalten, dominierende Themen sind Selbstständigkeit und Impulskontrolle.** Die SuS sind kommunikativ und beteiligen sich mehrheitlich aktiv am Unterricht. Die Lernbereitschaft der SuS ist vorhanden. Einzelarbeit bzw. eine klare Abgrenzung der Sozialformen fällt den SuS zuweilen schwer. Einige SuS lassen sich oft von anderen

ablenken und lösen Aufträge, auch wenn sie explizit als Einzelarbeit formuliert sind, zu zweit oder zu dritt.

Die Schule Limmat ist eine **QUIMS-Schule**. Die Klassen zeichnen sich insbesondere durch eine **grosse Heterogenität** im Hinblick auf die soziokulturelle Herkunft und das Leistungsniveau aus. Die SuS haben unterschiedliche Erstsprachen und weisen dementsprechend insbesondere in Bezug auf die Deutschkompetenzen massiv divergierende Niveaus auf. Das offenbart sich ebenfalls im Fachunterricht: RZG setzt sprachlich und begriffstechnisch viel voraus, Texte sind oft komplex. Zudem sind viele Tätigkeiten an Schriftlichkeit gebunden.

fachlich

Ich arbeite mit dem Lehrmittel **Gesellschaften im Wandel**. Nach einem Geografie-Block zu Europa zu Beginn des Semesters, setzten wir uns in den vergangenen Wochen mit eigenen Geschichtsinteressen der Schüler:innen, den Epochen der Neuzeit und der Frage nach dem Sinn der Beschäftigung mit Geschichte auseinander. Erstaunlicherweise hat sich herauskristallisiert, dass bei den SuS ein verhältnismässig grosses Interesse an Geschichte besteht. Diese positive Einstellung möchte ich gerne produktiv nutzen.

Klären von Bedeutung und Sinn

Kernidee:

Geschichte ist uns nicht einfach gegeben, sondern **Produkt eines Erkenntnisprozesses**. Für einen kompetenten Umgang mit Geschichte ist dieser Umstand von grosser Bedeutung. Es gehört deshalb zu den übergeordneten Bildungsanliegen des Geschichtsunterrichts, ein entsprechendes Bewusstsein und Wissen zu fördern. **Historische Sinnbildungen liegen nicht in den vergangenen Ereignissen selbst, sondern in ihrer retrospektiven Verknüpfung zu einem Deutungszusammenhang**. Darauf sollen die Schülerinnen und Schüler aufmerksam gemacht werden. Aufmerksam werden sie, wenn sie aufgefordert sind, verschiedene Deutungen miteinander zu vergleichen und allfällige Unterschiede zu ergründen. Sie sollen aber auch lernen, selbst Erzählungen zu bilden, jedoch immer auf der Basis von quellenkritischer Arbeit. Weil Geschichte stets Deutung ist, kann und muss der Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven geübt werden. Die Schüler:innen sollen lernen, verschiedene Standpunkte und Betrachtungsweisen von Menschen zu ein und demselben Gegenstand zu erkennen, zu charakterisieren und zu erklären. Auf der Ebene der Vergangenheit manifestieren sich unterschiedliche Perspektiven früherer Menschen in historischen Quellen.

Entscheid für Lernziele

fachlich

basal

erweitert

siehe Tabelle auf S. 8

Siehe Tabelle auf S. 8

überfachlich

personal

Die Schüler:innen können **auf ihre Stärken** zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
Sie können auf **Lernwege** zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.

Sie können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse **umsetzen**.

Sie können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen
(Selbst- und Fremdeinschätzung)
 Sie können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.

sozial

-

-

methodisch

Die Schüler:innen können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Sie können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).

Entscheid und Begründung für Lehr-Lern-Arrangement

Im Rahmen der Masterarbeit soll die Unterrichtseinheit nach den Prinzipien und mit den Instrumenten des Dialogischen Lernens umgesetzt werden. Im Grunde ist es ein Kreislauf von Produktion und Rezeption eines Individuums (Ich) im Austausch mit anderen (Du) um ausgehandelte Normen als Kraftzentrum des Unterrichts (Wir).

Die vier Hauptinstrumente des Dialogischen Lernens sind:

1. **Kernidee** (als Herausforderung zum Produzieren)
2. **Offener Auftrag** (mit Spielraum für das Ich)
3. **Reisetagebuch** (als Herausforderung zum schriftlichen Rezipieren)
4. **Rückmeldung** (des angesprochenen Du)

Die Lehrperson tritt dabei in die Rolle des Begleiters zurück und gibt sich gewissermassen auch einer Unsicherheit preis. Das Dialogische Lernen ist so angelegt, dass sich die Schülerinnen **auf eigene Lernwege begeben und diese dokumentieren**.

Die Grundhaltung des Erzählens ist wegleitend für alle Stationen des dialogischen Unterrichts. Den Auftakt bildet der Begriff *Kernidee*: Die LP soll verständlich machen, wo für sie der Witz der Sache liegt. Der Auftrag, mit dem sie Produktionsschwünge der Lernenden auslöst, ist die Aufforderung an die Schüler:innen, nun ihrerseits über ihre authentischen Begegnungen mit dem Stoff zu erzählen. Im Reisetagebuch stellen sich die Lernenden dieser Herausforderung und erzählen, was sich auf ihrem Lernweg gerade abspielt. In persönlichen Rückmeldungen erzählen Lehrkräfte und Lernpartner, wie die oft rudimentären Lerngeschichten bei ihnen angekommen sind und was für Fragen und Ideen sie bei ihnen ausgelöst haben.

Entscheid und Begründung für Lernevaluation

(Vor allem schriftliche) Rückmeldungen (LP-Feedback und Peer-Feedback) sind ein integraler Bestandteil des Dialogischen Lernens.

Die Bewertung findet nach einem bestimmten Muster statt (siehe Flussdiagramm auf S. 6):

Diese Beurteilungsart erfordert zwar viel Anstrengung und Zeit seitens der Lehrperson, lohnt sich aber ungemein, weil sie eine differenzierte Rückmeldung auf die Denkprozesse der Lernenden ermöglicht. Freilich ist das Bewertungssystem mit den

Häklein für den gesamten Feedbackprozess (LP- und Peer-Feedback) in der Unterrichtseinheit anwendbar. Ausserdem kann man die allgemein gehaltenen Kriterien auf die konkreten Aufgabenstellungen hin spezifizieren, wenn man möchte.

Abbildung 40: Bewertungssystem mit Häklein

Grobplanung

Lektionen-Nr.	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lernziele	Medien
	Kurzbeschreibung des Ablaufs	Welche Kompetenzen sollen die SuS erwerben?	Hilfsmittel aller Art
1-3	<p>LP-Input: Dialogisches Lernen – was ändert sich? (Instrumente des Dialogischen Lernens)</p> <p>Einstieg, 1. Auftrag: Bilder erzählen Geschichte(n) Die Jugendlichen nähern sich dem Thema über vier Bilder. Sie werden aufgefordert, zu den Bildern eine Geschichte zu erzählen.</p> <p>→ Das Ziel ist, dass ein Kreislauf des Dialogischen Lernens einmal komplett vollzogen wird.</p> <p>Peer-Feedback (schriftlich)</p>	<p>Ich kann ein Bild möglichst genau beschreiben.</p> <p>Ich kann vier Bilder miteinander verknüpfen und eine Geschichte dazu erzählen.</p>	<p>PPP</p> <p>Reisetagebücher</p> <p>Themenbuch 1</p> <p>Auftragsblatt / EW1 E</p>
	<p>2. Auftrag: Arbeit mit Geschichtskarten (I) Die Jugendlichen erstellen eine eigene Geschichtskarte zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert.</p> <p>Peer-Feedback (mündlich)</p>	<p>Ich kann einem Sachtext wesentliche Informationen zu den Fernhandelsbeziehungen im 15. Jahrhundert entnehmen.</p> <p>Ich kann die wichtigsten Handelswege und Stützpunkte auf einer Weltkarte eintragen.</p>	<p>Reisetagebücher</p> <p>Themenbuch 1</p> <p>Auftragsblatt / EW1 M1</p>
	<p>3. Auftrag: Informationen zu historischen Persönlichkeiten miteinander vergleichen Die Jugendlichen lernen am Beispiel von Christoph Columbus, dass historische Persönlichkeiten von der Nachwelt unterschiedlich dargestellt und beurteilt werden.</p> <p>LP-Feedback (schriftlich/mündlich)</p>	<p>Ich kann in Materialien Unterschiede in der Darstellung einer historischen Persönlichkeit erkennen und erklären.</p> <p>Ich kann einem Sachtext und zwei Lexikoneinträgen wesentliche Informationen zum Leben und Wirken von Christoph Columbus entnehmen.</p> <p>Ich kann Informationen zum Leben und Wirken von Columbus tabellarisch zusammentragen.</p>	<p>Reisetagebücher</p> <p>Themenbuch 1</p> <p>Archiv</p> <p>Auftragsblatt / EW4 M1</p>
	<p>4. Auftrag: Einen Perspektivenwechsel vornehmen Die Jugendlichen erzählen die Geschichte vom Leben und Wirken Christoph Columbus' aus der Perspektive der indigenen Bevölkerung Amerikas.</p>	<p>Ich kann aus einer vorgegebenen Perspektive die Geschichte zum Leben und Wirken von Christoph Columbus erzählen.</p>	<p>Reisetagebücher</p> <p>Themenbuch 1</p> <p>Archiv</p> <p>Auftragsblatt / EW4 M2</p>

Lektionen-Nr.	Inhaltlicher Schwerpunkt	Lernziele	Medien
	Kurzbeschreibung des Ablaufs	Welche Kompetenzen sollen die SuS erwerben?	Hilfsmittel aller Art
	<p>SuS-Feedback (schriftlich)</p> <p>Break: evtl. auf Theodor de Brys Bild «Die Landung des Kolumbus» zurückkommen und/oder Thematisierung der Landungsszene aus Ridley Scotts Film «1492 – Eroberung des Paradieses» und der Kontroverse zum geplanten 500-Jahr-Jubiläum in den USA 1992 (Geschichtskultur).</p>		Film: 1492 – Eroberung des Paradieses»
	<p>5. Auftrag: Arbeit mit Geschichtskarten (II) Die Jugendlichen erstellen eine eigene Geschichtskarte zum transatlantischen Sklavenhandel (Dreieckshandel).</p> <p>Peer-Feedback (schriftlich)</p>	<p>Ich kann einem Sachtext wesentliche Informationen zum Dreieckshandel entnehmen.</p> <p>Ich kann den Dreieckshandel auf einer Karte illustrieren.</p> <p>Ich kann Profit und Risiken der am Dreieckshandel beteiligten Gruppen beurteilen und zur Sklaverei Stellung nehmen.</p>	Reisetagebücher Themenbuch 1 Auftragsblatt / EW1 W1
	<p>6. Auftrag: Widerstand und Aufstand gegen die Sklaverei Die Jugendlichen informieren sich über den Sklavenaufstand auf Haiti und untersuchen zwei Bildquellen, die dieses Ereignis unterschiedlich bewerten.</p> <p>LP-Feedback (schriftlich)</p>	<p>Ich kann in Materialien Unterschiede in der Darstellung einer historischen Persönlichkeit erkennen und erklären.</p> <p>Ich kann ein Portrait analysieren.</p> <p>Ich kann aus einer vorgegebenen Perspektive eine Rede schreiben.</p>	Reisetagebücher Themenbuch 1 Archiv Auftragsblatt / EW1 W5
11 & 12	<p>Abschluss / Reflexion Die Jugendlichen erzählen die Geschichte der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen. Zudem schaffen sie einen Gegenwartsbezug.</p> <p>LP-Feedback (schriftlich)</p>	<p>Ich kann eine Geschichte der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen im 15. Jahrhundert verfassen.</p> <p>Ich kann die Folgen der Zeit des Fernhandels, der Eroberungen und Entdeckungen im 15. Jahrhundert einschätzen.</p>	Reisetagebücher Themenbuch 1 Archiv Auftragsblatt / EW1 R

Links zu den Befragungen

Vorbefragung SuS:

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Y-Y-ce4muKkqzSnkUIzjz8jMnoaQkjR90o6sc0wZd3ftUQzMyNjVaWTgyVVo50Fg4V1ZVNTMySk80RS4u&Token=6a1907caf23d44f98165febd3d2fa6c3>

Nachbefragung SuS:

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Y-Y-ce4muKkqzSnkUIzjz8jMnoaQkjR90o6sc0wZd3ftURFZJRUDiUUhLMFljV1NCRDA0TVIZVU5ZTi4u&Token=5492e39ae2ff4f61978c1fa81b331159>

Vorbefragung critical friend:

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Y-Y-ce4muKkqzSnkUIzjz8jMnoaQkjR90o6sc0wZd3ftUM0lMVktZSjVXWFBBR0w0SDVRMEZXVVQxMy4u&Token=e3dc8f3bf92044ce9b0e4b76996472fe>

Zwischenbefragung critical friend:

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Y-Y-ce4muKkqzSnkUIzjz8jMnoaQkjR90o6sc0wZd3ftUMEc1RkpYRDBCujlUTE5CSkxJOUNHRk5ITS4u&Token=431d7c5aca88443e8f724340967b9c2d>

Interviewleitfaden

Gesprächsleitfaden: SuS-Interviews

Arbeitsform

Wie hast du die neue Arbeitsform (LP ist weniger im Fokus, kein richtig/falsch, offener Unterricht, vor allem Einzelarbeit) «Dialogisches Lernen» erlebt?

Was hat sich gegenüber dem bisherigen Unterricht (LP hält Inputs; richtig/falsch, stärker strukturierter Unterricht bzgl. Zeitlimits, Lösungswegen, Umfang der Produkte, Rhythmisierung und verschiedene Sozialformen) für dich verändert?

Wie bist du mit den neuen Arbeitsbedingungen umgegangen?

Wie hast du die Arbeit mit den Instrumenten des Dialogischen Lernens erlebt?

Kernidee:

Reisetagebuch/Schriftlichkeit/Dokumentation:

Offene Aufträge/individuelle Lernwege:

Selbstständiges Arbeiten:

Rückmeldungen verfassen und erhalten:

Beurteile die Unterrichtsform «Dialogisches Lernen» auf einer Skala von 1-10.

Motivation/Lernfortschritt

Hast du vom Dialogischen Lernen profitiert? Beurteile auf einer Skala von 1-10.

Welche deiner Stärken konntest du nutzen?

In welchen Bereichen konntest du dich verbessern? (fachlich, persönlich, sozial)

Wo hattest du mehr Mühe?

Hat das Dialogische Lernen dazu geführt, dass du lieber ins Fach RZG kommst (warum/warum nicht?)

Lehrperson/Unterrichtsqualität

Wie hilfreich waren die mündlichen Rückmeldungen und Unterstützungsangebote der Lehrperson?

Gab es lange Wartezeiten?

Wie hilfreich waren die Rückmeldungen deiner Mitschüler:innen? Warum?

(Was kann die LP verbessern?) -> für mich persönlich

Beurteile die Unterstützung seitens der Lehrperson auf einer Skala von 1-10.

Gesprächsleitfaden: critical friend

Arbeitsform

Welche Auswirkungen hatte die neue Arbeitsform «Dialogisches Lernen» auf die Schüler:innen?

Auseinandersetzung mit dem Stoff:

Arbeitshaltung:

Motivation:

Lernfortschritt:

Was hat sich gegenüber dem bisherigen Unterricht (LP hält Inputs; richtig/falsch, stärker strukturierter Unterricht bzgl. Zeitlimits, Lösungswegen, Umfang der Produkte, Rhythmisierung und verschiedene Sozialformen) für dich in deiner Rolle als Lehrperson verändert?

Wie hast du die Schüler:innen bei der Arbeit mit den Instrumenten des Dialogischen Lernens erlebt? Beurteile die einzelnen Punkte ebenfalls kritisch aus deiner Sicht.

Kernidee:

Reisetagebuch/Schriftlichkeit/Dokumentation:

Offene Aufträge/individuelle Lernwege:

Selbstständiges Arbeiten:

Rückmeldungen verfassen und erhalten:

Hat die LP die neue Arbeitsform bzw. die Instrumente des Dialogischen Lernens zielstufengerecht eingeführt bzw. genügend erklärt (warum/warum nicht?)

Beurteile die Umsetzung der Unterrichtsform «Dialogisches Lernen» auf einer Skala von 1-10.

Lehrperson/Unterrichtsqualität

Wie stand es um das Unterrichtsklima?

Gab die Lehrperson den Schüler:innen genügend Spielraum für individuelle Lernwege und eigenes Arbeitstempo?

Beurteile die Unterstützung seitens LP auf einer Skala von 1-10.